

Kinder mit Lese-Rechtschreibstörung in der Psychomotoriktherapie

Ist-Stand-Analyse und mögliche Förderideen für Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Eingereicht von: Patrizia Hangartner

Stefanie Baltisser

Begleitperson: Ilona Widmer

Zweite Fachperson: Katja Reichen

Datum der Abgabe: 17. Mai 2023

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht im ersten Teil mittels einer Umfrage den aktuellen Wissensstand von zurzeit berufstätigen Psychomotoriktherapeut:innen bezüglich der Arbeit mit Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen. Die durchgeführte Umfrage wurde anschliessend gemäss Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und die Ergebnisse deskriptiv dargestellt. Für den zweiten Teil dieser Arbeit wurden aus den Umfrageergebnissen sowie aus zusätzlicher Fachliteratur und persönlichen Erfahrungen der Autorinnen, Förderideen für die Arbeit als Psychomotoriktherapeut:in abgeleitet. Der Fokus der Förderideen wurde dabei auf den Bereich des Buchstabenerwerbs sowie auf die Beeinflussung des Selbstvertrauens gelegt. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser Arbeit verzichteten die Autorinnen auf die Erprobung und Evaluation der Förderideen.

Danksagung

Wir bedanken uns ganz besonders bei unserer begleitenden Dozentin, Frau Ilona Widmer, für ihr grosses Interesse an unserem Thema, die Unterstützung und investierte Zeit sowie die kompetente Beratung im Verlauf der Arbeit.

Ein weiterer Dank gilt dem Verband Psychomotorik Schweiz, welcher unsere Umfrage an die Mitglieder:innen des Verbands weitergeleitet hat.

Zudem möchten wir uns bei Sandro Raveane vom Digital Learning Center der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik bedanken, welcher uns bei der Bedienung des Online-Tools "LimeSurvey" unterstützt und diverse Fragen kompetent und umgehend beantwortet hat.

Ein grosses Dankeschön richten wir an alle Psychomotoriktherapeut:innen, welche sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen und ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.

Ausserdem danken wir Sabrina Steffen, Jasmine Pfeiffer, Thomas Hangartner, Yanik Jacquin und Rita Landolt für das Gegenlesen unserer Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Ausgangslage und Problemstellung.....	6
1.2	Fragestellungen und Erläuterung	7
1.3	Vorgehen und Aufbau der Arbeit	7
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Lese-Rechtschreibstörung	9
2.1.1	Begriffsdefinition	9
2.1.2	Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung	10
2.1.3	Erkennung von Lese-Rechtschreibstörungen	11
2.1.4	Klassifikation der Lese-Rechtschreibstörung nach ICD-10.....	12
2.1.5	Prävalenzzahlen	12
2.1.6	Stärken und Schwierigkeiten von Kindern mit LRS	12
2.1.7	Auswirkungen einer Lese-Rechtschreibstörung	13
2.1.8	Prävention und Förderung	14
2.2	Einflussmöglichkeiten der Psychomotoriktherapie	15
3	Forschungsmethode	16
3.1	Begründung der Methodenwahl.....	16
3.2	Erstellung des Fragebogens	16
3.3	Auswahl der Stichprobe	17
3.4	Aufbereitung und Auswertung.....	18
4	Ergebnisse Fragebogen	20
4.1	Stichprobenbeschreibung	20
4.2	Ergebnisse der Umfrage	21
4.3	Fazit.....	28
5	Entwicklung der Förderideen	29
5.1	Festlegung der Zielgruppe	29
5.2	Bestehende Förderprogramme und Förderprodukte	30
5.2.1	Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten.....	30
5.2.2	Förderprodukt für die Erlernung der Buchstaben	31
5.2.3	Förderprodukt für die Stärkung des Selbstvertrauens	33

5.3	Grundlagen der Förderideen	33
5.4	Endprodukt der Förderideen	34
5.4.1	Darstellung der Förderideen	34
5.4.2	Inhalt und Aufbau.....	35
5.4.3	Gestaltung des Endprodukts am Beispiel der Kurvenbuchstaben	37
5.4.4	Prototyp der Kategorienkarten	39
6	<i>Diskussion und Reflexion</i>.....	46
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	46
6.2	Relevanz für die Psychomotoriktherapie	47
6.3	Reflexion der Arbeit	47
6.4	Ausblick für Weiterführung	49
7	<i>Literaturverzeichnis</i>	50
8	<i>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</i>	53
9	<i>Anhang</i>.....	54

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Im Thema Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) bringen die Autorinnen bereits Interesse und persönliche Erfahrungen mit und sie erschliessen daraus Kenntnisse über mögliche Förderideen im Bereich Lernen. So sind sie beispielsweise in Kontakt gekommen mit musikalischen und geräuschbasierten Lernhilfen sowie auch kombinierten Methoden mit Bewegung und Musik. Als angehende Psychomotoriktherapeutinnen gehen die Autorinnen davon aus, dass Kinder mit LRS in der Psychomotoriktherapie durch unterschiedliche Lernzugänge, wie beispielsweise über die Bewegung, das Spiel und die Wahrnehmung, im Lernen unterstützt werden können.

Die zu Beginn dieser Arbeit durchgeführten Recherchen nach geeigneter deutschsprachiger Fachliteratur zum Thema LRS in der Psychomotorik haben ergeben, dass diesbezüglich kaum Literatur zu finden ist. Es stellt sich die Frage, ob das Wissen sowie die Erfahrung in der Arbeit als Psychomotoriktherapeut:in bezüglich Kinder mit LRS fehlt. Die Autorinnen gehen davon aus, dass einzelne Erfahrungswerte vorhanden sind, diese scheinen jedoch in der gängigen Literatur nicht festgehalten zu sein. Offenbar gibt es einen Mangel an Informationen im Bereich Arbeit mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie.

Die Autorinnen wollen herausfinden, welche Informationen beispielsweise Eltern eines Kindes mit LRS erhalten, wenn sie sich im Internet erkundigen. Die Sucheingabe vom 30. Januar 2023 "Mein Kind hat Legasthenie, was tun?" verweist auf unterschiedliche Artikel wie beispielsweise das Elternmagazin Fritz und Fränzi, hellofamily von Coop, der ALPHA Lernhilfe oder dem Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Die erwähnten Beiträge beschreiben zumeist, was eine Legasthenie beziehungsweise eine LRS ist, was mögliche Ursachen und Symptome sein können, wie eine Diagnostik durchgeführt werden kann sowie welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Zudem werden häufig konkrete Tipps für die Eltern festgehalten, wie sie ihr Kind zuhause unterstützen können.

Bei der gezielten Suche nach Angeboten im Raum Zürich, gelangt man mit dem Suchbegriff "Legasthenie Zürich" beispielsweise auf die Homepage der Lernpraxis Zürich. Die Lernpraxis bietet Lerntherapien und Lerncoaching bei Teilleistungsschwächen wie einer LRS an (Lernpraxis, 2023). Des Weiteren erscheint die Internetseite des Verbandes Dyslexie Schweiz. Der Homepage des Verbandes Dyslexie Schweiz kann unter anderem entnommen werden, dass Abklärungen und Diagnosen durch Fachstellen wie beispielsweise den Schulpsychologischen Dienst, Erziehungsberatungsstellen, Kinder- und jugendpsychiatrische Dienste, klinische Logopädie sowie Psycholog:innen oder Psychotherapeuten durchgeführt werden (Verband Dyslexie Schweiz, 2023). Für die Förderung und Therapie von Kindern mit LRS erwähnt der

Verband Dyslexie Schweiz die Professionen Schulische Heilpädagogik sowie Logopädie. Die Förderung soll individuell auf das Kind angepasst sein und so bald als möglich beginnen (ebd.). Eine psychomotorische Unterstützungs- und Fördermöglichkeit wird auf der Homepage des Verbandes Dyslexie Schweiz sowie den zuvor genannten Internetseiten und Artikeln nicht erwähnt. Die Autorinnen sind jedoch überzeugt, dass der Besuch einer Psychomotoriktherapie wesentlich zur Gesamtentwicklung des Kindes sowie zur Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten beitragen kann. Diese Arbeit soll Möglichkeiten aufzeigen, inwiefern Kinder mit LRS über die erwähnten psychomotorischen Zugänge ihre individuellen Lese- und Rechtschreibfähigkeiten verbessern können.

1.2 Fragestellungen und Erläuterung

Wie im Kapitel 1.1 erwähnt, fehlen in der deutschsprachigen Literatur Informationen und Erfahrungswerte bezüglich der psychomotorischen Arbeit mit Kindern im Zusammenhang mit LRS. Aus diesem Grund stellt sich den Autorinnen die Frage, wie der aktuelle Informationsstand bei den Psychomotoriktherapeut:innen bezüglich LRS ist und ob Bedarf besteht, diesbezüglich mehr zu erfahren. Zudem möchten die Autorinnen herausfinden, welche Erfahrungen die Psychomotoriktherapeut:innen in der Arbeit mit Kindern mit LRS gemacht haben und ob sie allenfalls bereits mit bestehenden Programmen gearbeitet haben. In der Literatur sind diverse Förderprogramme zur Verbesserung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu finden, welche sich spezifisch auf die Lese- und Rechtschreibförderung in der Schule beziehen. Waldemar von Suchodoletz (2006) zeigt neben den spezifischen LRS-Programmen mögliche alternative Therapiemethoden auf. Das psychomotorische Training ist ein Angebot, auf welches die Autorinnen im Kapitel fünf näher eingehen werden. Somit kann festgehalten werden, dass detaillierte Programme, welche die Förderung des Lesens und Schreibens mit psychomotorischen Aspekten wie der Bewegung, dem Spiel sowie sozio-emotionalem Verhalten kombinieren, kaum vorhanden sind. Die Fragestellungen für die vorliegende Arbeit lauten deshalb wie folgt:

- 1) Wie ist der aktuelle Wissensstand sowie die Erfahrungen bei berufstätigen Psychomotoriktherapeut:innen mit Kindern mit Lese-Rechtschreibstörung?
- 2) Welche Fördermöglichkeiten bieten sich der Psychomotoriktherapie, Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen zu unterstützen?

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Um die genannten Fragestellungen zu beantworten, wurden in der Arbeit zwei Schwerpunkte gesetzt. Für die Beantwortung der ersten Fragestellung haben die Autorinnen einen Fragebogen erstellt, um das Wissen, die Erfahrungen sowie Wünsche von Psychomotoriktherapeut:innen in Bezug auf die Arbeit mit Kindern mit LRS zu erfassen. Um die zweite Fragestellung zu

beantworten sowie die Entwicklung der Fördermöglichkeiten zu starten, erarbeiteten sich die Autorinnen zuerst grundlegendes Wissen zum Thema LRS. Im Kapitel zwei wird zu Beginn der Begriff LRS erläutert und es werden weitere Begriffe rund um Schwierigkeiten im Erwerb des Lesens und Schreibens genannt. Danach folgen theoretische Hintergründe zu möglichen Ursachen und Erkennungsmerkmalen von LRS sowie Angaben zu Klassifikationskriterien nach ICD-10 und Prävalenzzahlen. Des Weiteren gehen die Autorinnen auf Stärken von Kindern mit LRS ein und zeigen mögliche Auswirkungen der LRS auf andere Bereiche. Am Ende des Kapitels werden hilfreiche Lernstrategien geschildert sowie ein Bezug zur Psychomotoriktherapie gemacht. Im Kapitel drei wird das Vorgehen und die Methode zur Erstellung sowie die Auswertung der Umfrage erklärt. Kapitel vier beschreibt zuerst die Stichprobe, zeigt anschliessend die Ergebnisse der Umfrage auf und bildet zusammen mit dem erarbeiteten theoretischen Hintergrund die Grundlage für das anschliessende Kapitel fünf. Im fünften Kapitel wird die Entwicklung der Förderideen aufgezeigt. Bevor die Autorinnen mit der Erarbeitung der eigenen Förderideen beginnen konnten, wurde nach bereits bestehenden Förderprogrammen in den Bereichen LRS, Buchstabenerlernung und Stärkung des Selbstvertrauens gesucht. Darauf aufbauend sowie mit dem Wissen aus dem Theorieteil und den persönlichen Erfahrungen der Autorinnen, wurden anschliessend die Förderideen ausgearbeitet. Im erwähnten Kapitel wird der Entstehungsprozess aufgezeigt und es sind beispielhaft vier Karten ersichtlich, um einen Einblick in den Inhalt, Aufbau und die Darstellungen der Karten zu erhalten. Die Beantwortung der Fragestellungen, eine kritische Reflexion der Arbeit sowie ein Ausblick für mögliche Weiterführungsarbeiten erfolgt im Kapitel sechs.

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der für diese Arbeit relevante theoretische Hintergrund zum Thema LRS erläutert. Zudem soll in einem Abschnitt aufgezeigt werden, welche Förderziele in der Psychomotoriktherapie verfolgt werden und inwiefern diese Ziele Kinder mit LRS unterstützen können.

2.1 Lese-Rechtschreibstörung

2.1.1 Begriffsdefinition

Die in den vergangenen Jahren sehr zahlreich erschienenen Publikationen zeigen eine grosse Vielfalt an Begriffen für die Bezeichnung von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb auf. Im deutschen Sprachraum sind unterschiedliche Definitionen wie beispielsweise Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung (LRS) oder Dyslexie zu finden. Gemäss Löffler (2016) können die Begriffe Legasthenie und LRS synonym verwendet werden. Die Bezeichnung Legasthenie wurde anfänglich häufig genutzt und stammt aus der Medizin (Verband Dyslexie Schweiz, 2023). Mittlerweile wird der Begriff Dyslexie, welcher vom englischen Wort dyslexia kommt, auch in der Schweiz verwendet und kann synonym zu den Begriffen Legasthenie und LRS gebraucht werden.

Des Weiteren kann man in der Literatur von Lese-Rechtschreibschwäche oder Lese-Rechtschreibschwierigkeit lesen. Gemäss Schulte-Körne (2021) wird der Begriff Lese- und/oder Rechtschreibschwäche in der Pädagogik und der Schule verwendet, wenn ein Kind im Erlernen des Lesens Probleme zeigt. Dabei kommt es nicht darauf an, wie ausgeprägt oder wie lange sich diese Probleme zeigen.

In dieser Arbeit verwenden die Autorinnen den Begriff Lese-Rechtschreibstörung (LRS). Dieser Begriff wird auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Richtlinien zur Klassifizierung der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) genutzt und wie folgt definiert:

Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig. (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023, F:81)

Per 1. Januar 2022 ist die elfte Revision der Richtlinien (ICD-11) in Kraft getreten (Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023). Da sich der Aufbau der ICD-11 grundsätzlich vom Aufbau der ICD-10 unterscheidet und die Autorinnen im Bachelor Psychomotoriktherapie das Regelwerk der ICD-10 kennengelernt haben, stützen sie sich in dieser Arbeit auf die Version der ICD-10.

2.1.2 Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung

Gemäss Schulte-Körne (2021) werden die Ursachen einer LRS seit Jahrzehnten beforscht. Da es sich bei der LRS um eine komplexe Störung in verschiedenen Lern- und Leistungsbe-
reichen handelt, kann bisher keine Ursache genannt werden, welche die Probleme kausal er-
klärt (ebd.).

Um genetische Ursachen einer LRS analysieren zu können, wurden Zwillingsuntersuchungen durchgeführt. Diese zeigen auf, dass genetische Faktoren einen Einfluss auf die Entwicklung einer LRS haben können (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

Weiter gibt es Theorien, welche darlegen, dass die Ursachen einer LRS im neurobiologischen Bereich zu finden sind. Im Folgenden gehen die Autorinnen auf einige dieser Theorien kurz ein und beschreiben zentrale Merkmale.

Phonologische Theorie: Prozesse der phonologischen Verarbeitung spielen bei der Aneignung des Lesens und Schreibens eine wichtige Rolle. Diese Prozesse sind beispielsweise das Erkennen, Bereithalten, Manipulieren, Speichern sowie Abrufen von sprachlichen Einheiten (Mayer, 2021, S. 55). Um Lesen und Schreiben zu lernen, müssen graphisch dargestellte Symbole wie zum Beispiel Buchstaben (Grapheme) mit Lauten der gesprochenen Sprache (Phoneme) verbunden werden. Wenn bei einem Kind Defizite in der phonologischen Verarbeitung bestehen, kann die Zusammenführung der Grapheme und Phoneme eingeschränkt sein. Einige Forscher nehmen an, dass Defizite in der auditiven Verarbeitung die Ursache für die oben erwähnte phonologische Verarbeitungsschwierigkeit darstellen können. So fällt es betroffenen Kindern schwer, wenn auditive Reize nur kurz andauern und schnell aufgenommen und differenziert werden müssen. Zudem zeigen sich oft Schwierigkeiten, ähnlich klingende Laute voneinander zu unterscheiden. Da solche auditiven Defizite nicht bei allen Kindern mit LRS vorkommen, ist bisher ungewiss, ob die auditive Verarbeitung die alleinige Ursache für das phonologische Verarbeitungsdefizit ist (ebd.).

Visuelle Theorie: Mayer (2021) beschreibt, dass bei Menschen mit LRS oft auch eine Erschwerung in der visuellen Wahrnehmung zu erkennen ist. Es liegen jedoch auch hier keine eindeutigen Ergebnisse vor und Forscher sind sich nicht einig. Manche gehen davon aus, dass basale visuelle Defizite dazu führen, dass Personen mit einer LRS, Worte und Buchstaben weniger gut erkennen können. Andere Forscher sagen, dass Fehlfunktionen in der

Bewegungs-, Orts- und/oder Geschwindigkeitswahrnehmung dazu führen, dass koordinierte Augenbewegungen des rechten und linken Auges sowie die visuell-räumliche Aufmerksamkeit beeinträchtigt sind, welche wiederum die schriftsprachlichen Fähigkeiten beeinflussen (ebd.).

Arbeitsgedächtnis: Gemäss Schulte-Körne und Galuschka (2019) ist ein weiterer möglicher Einfluss- oder Verursachungsfaktor einer LRS das Arbeitsgedächtnis. Defizite im Arbeitsgedächtnis wurden in verschiedenen Studien bei Kindern und Jugendlichen mehrmalig bestätigt. Insbesondere das phonologische Arbeitsgedächtnis, welches für die kurzfristige Speicherung von verbalen Informationen zuständig ist, kann bei Kindern mit LRS geschwächt sein (ebd.).

Weitere mögliche Theorien über die Ursachen einer LRS sind die Aufmerksamkeitsdefizithypothese, die zerebelläre Defizithypothese sowie die magnozelluläre Theorie (Mayer, 2021, S. 56-57). In dieser Arbeit gehen die Autorinnen nicht näher auf diese Theorien ein.

Ob psychosoziale Faktoren wie beispielsweise die Familie, die Schule oder das Umfeld des Kindes einen Einfluss auf die Entstehung einer LRS haben, kann aufgrund unzureichender Untersuchungen nicht gesagt werden (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). "Es gibt jedoch unter anderem Hinweise darauf, dass sich die familiäre Leseumwelt, die schulische Unterrichtung und einige emotionale Faktoren auf die schriftsprachlichen Leistungen auswirken" (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 15).

Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die bisherigen Ursachen-Erklärungsmodelle nicht für alle Personen mit LRS pauschal zutreffend sind. Diverse Faktoren können die Entwicklung und Entstehung einer LRS verursachen (Mayer, 2021).

2.1.3 Erkennung von Lese-Rechtschreibstörungen

Bereits im Vorschulalter können laut Schulte-Körne (2021) Risikofaktoren bezüglich möglicher Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens erkannt werden. Die familiäre Häufung der LRS scheint ein Risikofaktor zu sein und dieses Wissen kann bei der Erkennung von LRS hilfreich sein. Des Weiteren stellt eine verzögerte Sprachentwicklung ein Entwicklungsrisiko für eine LRS dar. Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung können sich beispielsweise in den Bereichen Silben und Laute unterscheiden, Reime bilden oder auch Buchstaben benennen, zeigen. Allerdings kann im Vorschulalter keine LRS diagnostiziert werden, weil die dafür notwendigen Lese-Rechtschreibfertigkeiten noch nicht vorhanden sind. In der ersten Klasse können Hinweise auf eine LRS vorliegen, eine entsprechende Diagnostik sollte jedoch erst ab der Mitte der zweiten Klasse erfolgen (ebd.).

Hinweise auf eine Lesestörung sind:

- Deutlich verlangsamte Lesegeschwindigkeit
- Viele Lesefehler

- Lange und seltene Wörter können nicht oder nur in Teilen gelesen werden
- Kind liest den Anlaut des Wortes und kann nicht in einem Fluss das ganze Wort lesen
- Erraten von Wörtern (Schulte-Körne, 2021, S. 21)

Hinweise auf eine Rechtschreibstörung sind:

- Anhaltende Probleme, Laute zu unterscheiden
- Laut-Grapheme-Zuordnung schwierig
- Reimwörter finden erschwert
- Erkennen von Silben problematisch
- Fehlende Kenntnis der Buchstaben (Schulte-Körne, 2021, S. 30)

Diese Auflistungen dienen als Übersicht über mögliche Hinweise auf Lese- und/oder Rechtschreibstörungen und haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

2.1.4 Klassifikation der Lese-Rechtschreibstörung nach ICD-10

Die diagnostischen Kriterien einer LRS sind in der ICD-10 folgendermassen festgelegt: Die Leistungen eines Kindes in der Lesegenauigkeit, dem Leseverständnis und der Rechtschreibung müssen "unterhalb des Niveaus, das aufgrund des chronologischen Alters, der Beschulung und der allgemeinen Intelligenz zu erwarten wäre" (Schulte-Körne & Galuschka, 2019, S. 6) liegen. Das heisst konkret, dass die Lese- und Rechtschreibleistungen eines Kindes bei durchschnittlicher Intelligenz mindestens zwei Standardabweichungen im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern abweichen muss, damit eine LRS-Diagnose gestellt wird (ebd.).

2.1.5 Prävalenzzahlen

Wenn man die kombinierte LRS betrachtet, liegt die Häufigkeit gemäss Studien bei zwei bis sechs Prozent einer Schulpopulation (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Prävalenzzahlen je nach Studie sehr stark schwanken, weil unterschiedliche Diagnosekriterien angewendet werden (ebd.).

2.1.6 Stärken und Schwierigkeiten von Kindern mit LRS

Neben den erwähnten Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben weisen Personen mit LRS diverse Talente auf. Diese Talente sind verständlicherweise nicht bei allen Personen mit LRS dieselben, einige grundlegende Fähigkeiten sind allerdings bei allen Personen mit LRS gleich (Davis, 1998). Dazu gehört beispielsweise, dass Personen mit LRS ihre Umgebung sehr bewusst wahrnehmen, äusserst wissbegierig sind sowie vorwiegend in Bildern denken und nicht in Worten. Zudem besitzen sie eine starke Intuition, erleben Gedachtes häufig als real und weisen eine lebhaftere Fantasie auf. Wenn man diese Fähigkeiten betrachtet und nicht nur die

Schwierigkeiten von Personen mit LRS analysiert, kann man die Intelligenz und Kreativität erkennen (ebd.).

Auf das Talent von Menschen mit LRS, vorwiegend in Bildern zu denken, wird in diesem Abschnitt gezielter eingegangen. Menschen benutzen zwei verschiedene Arten, um Begriffe für ihr Denken zu bilden (Davis, 2017). Dies sind die verbale sowie die nonverbale Begriffsbildung. Bei der verbalen Begriffsbildung wird vorwiegend in Worten und mit dem Klang von Symbolen gedacht. Bei der nonverbalen Begriffsbildung hingegen besteht das Denken hauptsächlich aus inhaltlichen Bildern. Menschen mit LRS denken bis zu ihrem neunten Lebensjahr noch nicht in Worten und auch später geschieht das Denken mehrheitlich in Bildern und Sinneseindrücken. Sie bilden nur selten innerlich Wörter, Sätze oder führen Selbstgespräche. "Meistens können sie ausgezeichnet Strategien entwickeln, sind kreativ, handwerklich begabt und "sehen" leicht Lösungen für Probleme in der realen Welt. Linearen Gedanken zu folgen, welche Schritt für Schritt auf Worten aufbauen, gelingt ihnen dagegen nicht so gut" (Davis, 2017, S. 30). Die bildliche Art zu denken, kann am Beispiel eines Fotos von einem Hund veranschaulicht werden. Eine Person ohne LRS schaut sich das Foto an und sieht möglicherweise den Schwanz, die Beine, den Kopf, die Ohren und die Nase, verbindet diese wahrgenommenen Informationen in ein ganzes Bild und weiss dann, dass dies ein Hund sein muss. Eine Person mit LRS hingegen schaut sich das Bild an und sieht auf einen Blick den Hund, ohne die einzelnen Informationen zu ordnen und analysieren. Menschen, die in Bildern denken, nehmen Gegenstände oder Situationen als Ganzes wahr. Demgegenüber analysieren Menschen mit verbaler Begriffsbildung häufig eine Situation und nehmen das Wissen daraus getrennt auf (Davis, 2017).

Das Denken in Bildern kann jedoch auch zu Schwierigkeiten führen, beispielsweise wenn eine Person mit LRS ein Symbol oder ein Wort versucht zu interpretieren, welches kein mentales Bild erscheinen lässt (Davis, 1998). Beispielsweise lassen sich Wörter wie "es", "der" oder "und" nicht bildhaft darstellen und die Bedeutung kann somit nicht integriert werden. Davis nennt dieses Phänomen "Desorientierung", was dann zu den bei LRS bekannten Schwierigkeiten wie Verdrehungen, Auslassungen oder Verwechslungen von Buchstaben und Wörtern beim Lesen und Schreiben führen kann (ebd.).

2.1.7 Auswirkungen einer Lese-Rechtschreibstörung

Mayer (2021) geht davon aus, dass sich Schwierigkeiten in der Lese- und Rechtschreibfähigkeit in der Schule negativ auf andere Fächer auswirken können. Die Laut- und Schriftsprache ist fester Bestandteil im Schulunterricht und zur Erklärung einer Aufgabe ist das Verständnis über die Sprache zentral. Kinder mit einer LRS können unter Umständen die erhaltenen Informationen nicht genügend schnell verarbeiten und sind dadurch im Aneignen des Lernstoffs beeinträchtigt. Dies liegt nicht an fehlenden kognitiven Kompetenzen, sondern an den

sprachlichen Fähigkeiten. Zudem geht man davon aus, dass sich Probleme in der schriftsprachlichen Kommunikation auf weitere Bereiche auswirkt, wie beispielsweise die sozial-emotionale oder personale Entwicklung. Wenn sich ein Kind mit LRS sprachlich zu seinen Emotionen oder Ideen äussert und das andere Kind nicht versteht oder nachvollziehen kann, was das Kind mit LRS meint, kann dies zu Konflikten führen. Das Kind mit LRS könnte sich dadurch nicht verstanden fühlen und möglicherweise in der Peer-Group weniger einbezogen werden als Kinder mit hohen sprachlichen Fähigkeiten (ebd.). Borg-Laufs (2014) schildert in einem der vier psychischen Grundbedürfnisse folgendes: "Kinder benötigen für die Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung Erfahrungen des Gelingens und wertschätzende Rückmeldungen von ihren wichtigen Bezugspersonen" (S. 96). Wenn ein Kind also durch mangelnde sprachliche Fähigkeiten immer wieder die Erfahrung macht, nicht verstanden zu werden und sich ein Gefühl von Scheitern einstellt, hat dies wahrscheinlich negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl dieses Kindes.

2.1.8 Prävention und Förderung

Präventives Arbeiten soll gemäss Schulte-Körne (2021) kurz vor der Einschulung einsetzen. Bereits vor der Einschulung wird der Erwerb des Lesens und Schreibens im Kindergarten vorbereitet und die Prävention ist in dieser Phase am wirksamsten. Prävention setzt im Kindergarten zumeist im Bereich der phonologischen Bewusstheit, bei der Einführung von Buchstaben sowie bei der Buchstaben-Lautzuordnung an. Gemäss Schulte-Körne (2021) findet die Prävention im Kindergarten vorwiegend durch Sprachspiele zu den oben genannten Bereichen statt.

Ein zentraler Punkt in der Prävention und Förderung der Kinder ist sicherlich, dass das Lernen Spass machen soll. Ein Kind lernt einfacher und schneller, wenn es motiviert ist und Freude am Lernen hat. Die Aufgabe und das Material sollen interessant und ansprechend sein (Davis, 1998). Um das Lernen für Kinder mit LRS einfacher zu gestalten, ist es wichtig, dass sie innere Bilder erzeugen können, welche sie dann beim Denken anwenden und schliesslich mit Worten verknüpfen können (ebd.).

Für die Förderung ist sicherlich auch der Hinweis wichtig, dass Bewegung eine elementare Voraussetzung für das Lernen darstellt (Laging, 2017). Bewegung sowie Bewegungserfahrungen beeinflussen diverse Bereiche wie beispielsweise die Entwicklung, Wahrnehmung, Raumgegebenheiten oder das Lernen. Ebenso wird die Bewegungsaktivität oder die Bewegungserfahrung von den genannten Bereichen beeinflusst. Beispielsweise ist die Bewegung an räumliche Möglichkeiten gebunden, die Wahrnehmung und das Handeln haben direkten Einfluss auf die Bewegungsausführung und das Erleben der Bewegung. Demzufolge ist das Sich-Bewegen-können eine wichtige Basisvoraussetzung, um zu lernen (ebd.), unabhängig davon, ob das Kind eine LRS hat oder nicht.

2.2 Einflussmöglichkeiten der Psychomotoriktherapie

In der Arbeit als Psychomotoriktherapeut:in werden verschiedene Ziele mit dem Kind verfolgt. Dazu gehören beispielsweise die Schaffung von Bewegungs- und Spielräumen, der Erwerb von diversen Kompetenzen, die Stärkung des Selbstvertrauens sowie die Erlernung von vielfältigen Verhaltensmöglichkeiten (Kuhlenkamp, 2017). Ein übergeordnetes Ziel der Psychomotoriktherapie ist zudem, das Kind selbst aktiv werden zu lassen, um sich und seine Umwelt zu erfahren und zu verändern. Indem das Kind eigenständig handelt, macht es neue Erfahrungen in Wahrnehmungs- und Bewegungssituationen und kann dadurch Kompetenzen in verschiedenen Bereichen erlernen (Fischer, 2019).

In der Psychomotorik wird der Begriff "Bewegung" nebst dem Ziel, motorische Fertigkeiten zu vermitteln, auch als Medium verstanden, über das Lernen stattfinden kann. In der Bewegung verbindet sich der Mensch mit seiner Umwelt und erkundet diese durch eigene Handlungen (Kuhlenkamp, 2017). Bewegung als Medium wird von Beudels (2016) "primär verstanden als die weitgehend selbstmotivierte spielerische, experimentierende, explorierende Handlung des Kindes in der Auseinandersetzung mit sich selbst und der dinglichen wie personalen Umwelt" (S. 51). Kinder lernen also mit und über die Bewegungsaktivitäten, indem sie sich in der Bewegung beispielsweise basale Kompetenzen aneignen oder ganz allgemein Wissen erwerben (ebd.). Demzufolge ist auch das Spiel elementar in der Psychomotorik. Das Spiel hat für Kinder immer einen Sinn und es ist wichtig, den Kindern den Freiraum zu ermöglichen, welchen sie benötigen, um sich in ein Spiel zu vertiefen (Zimmer, 2019). Zudem werden im Spiel unterschiedliche Materialien erforscht und entdeckt, wobei das Kind die materiale Umwelt und eigene Kompetenzen kennenlernt (Fischer, 2019). Durch das selbstaktive Handeln in solchen Situationen wird das Selbstvertrauen des Kindes positiv beeinflusst (ebd.). Ein weiterer positiver Aspekt der Bewegung besteht darin, dass in einer Bewegungshandlung emotionale Kompetenzen gefördert werden können. Emotionen können beispielsweise in der Bewegung ausgedrückt und verarbeitet werden (Kuhlenkamp, 2017). Des Weiteren kann über die Bewegung auch an personalen Funktionen gearbeitet werden. Über die Bewegung kann eine Person die eigenen Fähigkeiten und Grenzen erleben und somit die eigene Identität weiterentwickeln (ebd.).

Die Psychomotoriktherapie kann aufgrund der vielfältigen Arbeitsweisen auf die in den Kapiteln 2.1.7 und 2.1.8 geschilderten möglichen Auswirkungen einer LRS sowie Fördermöglichkeiten eingehen und das Kind individuell in seiner Persönlichkeitsentwicklung stärken. Des Weiteren sehen die Autorinnen Potenzial in der Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, indem das Lernen über die Bewegung und Wahrnehmung sowie ansprechendes Material erfolgt.

3 Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird die gewählte empirische Forschungsmethode beschrieben und begründet. Die Autorinnen gehen auf die Erstellung des Fragebogens sowie die Stichprobenauswahl ein und erläutern die Datenaufbereitung und -auswertung.

3.1 Begründung der Methodenwahl

Die Autorinnen haben sich dazu entschieden, die Daten mittels einer Umfrage zu erheben. Da der Fragebogen einer Umfrage per E-Mail versendet werden kann, ist der Aufwand für die Erstellung und den Versand der Befragung gering. Zudem eignet sich die Anwendung des Fragebogens, weil es eine kostengünstige und leicht durchführbare Variante ist, um eine grosse Anzahl an Personen zu befragen (Steiner & Benesch, 2021). Da die Autorinnen den aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand von möglichst vielen Psychomotoriktherapeut:innen in Bezug zur Arbeit mit Kindern mit LRS erfassen wollten, eignete sich der Fragebogen aufgrund der geschilderten Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren - wie beispielsweise dem Interview, mit welchem Einzelpersonen befragt werden können - besser.

3.2 Erstellung des Fragebogens

Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit bildeten die Grundlage zur Erstellung des Fragebogens. Nachdem die Fragestellungen ausgearbeitet gewesen waren und erste Literaturrecherchen einen Einblick in das Thema gegeben hatten, formulierten die Autorinnen darauf aufbauend die Fragen für die Umfrage.

Die Autorinnen haben sich bei der Erarbeitung der Umfrage bewusst dazu entschieden, in der Befragung den Begriff "Legasthenie" zu verwenden, weil dieser Begriff, wie im Theorieteil (Kapitel 2.1.1) erwähnt, schon lange existiert und somit den meisten teilnehmenden Personen der Umfrage geläufig sein sollte.

Der Fragebogen wurde in vier Bereiche eingeteilt. Im ersten Teil wurden soziodemographische Angaben zur Person sowie der beruflichen Tätigkeit erfragt. Die Autorinnen fragten hier nach dem Alter, Geschlecht, Arbeitspensum, Berufstätigkeit in Jahren sowie dem Arbeitskanton. Der zweite Teil ging der Frage nach, ob die teilnehmende Person bereits mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie gearbeitet hat und falls ja, mit wie vielen Kindern. Anschliessend wurde das Alter sowie Geschlecht der Kinder, der ursprüngliche Anmeldegrund und das Therapiesetting erhoben. Im dritten Teil wollten die Autorinnen herausfinden, was die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden in Bezug auf die Arbeit mit Kindern mit LRS sind, welche Therapieziele bei der genannten Klientel in der eigenen Arbeit fokussiert wurden sowie ob sie an einem Produkt mit Förderideen interessiert wären. Der vierte Teil bot die Möglichkeit, weitere Informationen und Wünsche zum Thema zu notieren.

Gemäss Steiner und Benesch (2021, S. 48-50) können die Fragen beziehungsweise die Antwortformate offen oder geschlossen gestaltet werden. Offene Fragen enthalten keine Antwortvorgaben und die Befragten können die Antwort in eigenen Worten in einem Textfeld formulieren. Demgegenüber müssen die Teilnehmenden bei geschlossenen Fragen vorgegebene Antwortkategorien anwählen (ebd.). Züll und Menold (2022, S. 1128-1129) beschreiben, dass offene Fragen zum Informationsgewinn sinnvoller sind. Wenn beispielsweise das Spektrum der möglichen Antworten sehr gross ist und nicht mit vorgegebenen Kategorien abgefragt werden kann, lohnt sich der Einsatz von offenen Fragen. Zudem ist der Vorteil bei offenen Fragen, dass man die Befragten nicht in eine bestimmte Richtung lenkt und so die Antwort verfälscht (ebd.). Als Nachteil von offenen Fragen zeigt sich, dass Personen mit Schwierigkeiten in der Verbalisierung womöglich wesentliche Dinge weglassen. Zudem ist die Auswertung der offenen Fragen schwieriger und zeitaufwendiger, weil die Antworten zuerst systematisiert und kategorisiert werden müssen (Steiner & Benesch, 2021, S. 49). Die Autorinnen haben im Fragebogen für diese Arbeit vorwiegend offene Fragen verwendet, um möglichst viel Wissen zu generieren. Lediglich bei der soziodemographischen Frage zum Geschlecht sowie der Frage, ob die Teilnehmenden bereits mit Kindern mit Legasthenie gearbeitet haben, wurden geschlossene Fragen mit Antwortoptionen gewählt.

Die Autorinnen haben sich dazu entschieden, die Umfrage online durchzuführen, weil der Fragebogen ohne grossen Aufwand versendet werden kann und die Auswertung von elektronischen Daten einfacher als bei physischen Daten ist. Die vorbereiteten Fragen wurden zuerst durch die Autorinnen im Tool "LimeSurvey" erfasst und die entsprechenden Antwortmöglichkeiten eingestellt. Der Link zur Umfrage wurde anschliessend per E-Mail zusammen mit einem Einleitungstext versendet. Bei der Einleitung wurde auf Kriterien nach Steiner und Benesch (2021) geachtet. Beispielsweise soll die Einleitung dazu dienen, die Motivation zur Teilnahme an der Umfrage zu wecken. In die Einleitung gehört unter anderem eine kurze und verständliche Beschreibung der Personen sowie der Einrichtung, für welche die Erhebung durchgeführt wird. Zudem kann eine grobe Darstellung der Fragestellung sowie der Hinweis, dass die Daten beispielsweise in einer Bachelorarbeit verwendet werden, den Teilnehmenden helfen, einen Überblick zur Umfrage zu erhalten. Des Weiteren kann um eine zeitnahe Beantwortung gebeten werden. Zum Schluss der Einleitung sollte der Dank für die Beantwortung der Fragen folgen (ebd.).

3.3 Auswahl der Stichprobe

Damit möglichst viele Psychomotoriktherapeut:innen erreicht werden konnten, haben sich die Autorinnen entschieden, sämtliche Mitglieder:innen des Berufsverbandes Psychomotorik Schweiz anzuschreiben. Ebenfalls wurde die Umfrage an Psychomotoriktherapeut:innen

gesendet, welche die Autorinnen aus Praktika kennen. Diese wurden wiederum informiert, dass sie den Fragebogen an berufstätige Psychomotoriktherapeut:innen weiterleiten dürfen.

Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz wurde durch die Autorinnen angeschrieben und gebeten, den elektronischen Fragebogen an sämtliche aktiven Mitglieder:innen weiterzuleiten. Die Geschäftsstelle Psychomotorik Schweiz hat den durch die Autorinnen formulierten Einleitungstext sowie den Link zur Umfrage am 15. September 2022 per E-Mail den zu diesem Zeitpunkt insgesamt 499 aktiven Mitglieder:innen des Berufsverbandes zugestellt.

Insgesamt wurden 109 Fragebogen zurückgesendet, wovon 81 vollständig ausgefüllt waren. Das Kriterium, ob der Fragebogen als vollständig ausgefüllt gewertet wurde, bezieht sich auf die Frage, ob die Teilnehmer:innen bereits mit Kindern mit LRS gearbeitet haben. Personen, welche die Frage mit "Ja" beantworteten und anschliessend im weiteren Verlauf des Fragebogens ihre Erfahrungen schilderten, wurden als vollständig ausgefüllt gewertet. Ebenso wurden die Fragebogen als vollständig ausgefüllt betrachtet, wenn die Frage mit "Nein" beantwortet wurde. Die Umfrage war für diese Personen an diesem Punkt beendet, weil sie die weiteren Fragen aufgrund der fehlenden Erfahrungen nicht beantworten konnten. Die nicht vollständig bearbeiteten Fragebogen wurden für die weitere Auswertung nicht berücksichtigt, auch wenn die oben genannte Frage mit "Ja" beantwortet wurde. Die Rücklaufquote der total zurückerhaltenen 109 Fragebogen beläuft sich somit auf knapp 22 Prozent. Da aufgrund der privat weitergeleiteten Umfragen nicht exakt gesagt werden kann, wie viele Personen die Umfrage tatsächlich erhalten haben, kann die Rücklaufquote nicht eindeutig angegeben werden.

3.4 Aufbereitung und Auswertung

Die gesammelten Daten im Umfragetool "LimeSurvey" wurden durch die Autorinnen mittels der Funktion "Daten exportieren" in eine Microsoft-Excel-Tabelle umgewandelt. Der Vorteil von Excel ist, dass man in diesem Tool den Datensatz wie gewünscht ordnen, filtern, Summen berechnen und auch Grafiken erstellen kann.

Die erhaltenen Daten wurden ausgewertet und deskriptiv dargestellt. Um ausgewählte Antworten übersichtlicher darzustellen, wurde die beschreibende Textform durch ein aussagekräftiges Diagramm ergänzt. Als Parameter wurden der Median sowie der Durchschnittswert gewählt, um die Aussagekraft der breit gestreuten Antworten zu erhöhen.

Um die offenen Fragen bezüglich der Anmeldegründe, Erfahrungen und Therapieziele auswerten zu können, haben sich die Autorinnen einen groben Überblick über die Antworten verschafft und daraus entsprechende Kategorien nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) gebildet. Die genannten Antworten wurden anschliessend der passenden Kategorie zugeordnet. Somit konnte die Auswertung vereinfacht und systematisiert werden.

Gemäss Mayring (2015) helfen solche Klassifizierungen das Datenmaterial zu ordnen und anschliessend strukturiert zu beschreiben.

4 Ergebnisse Fragebogen

Dieses Kapitel beginnt mit der Beschreibung der Stichprobe. Anschliessend werden die Ergebnisse aus der Umfrage dargestellt und das weitere Vorgehen erläutert, welches sich aus den Ergebnissen ergibt.

4.1 Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe setzt sich aus 81 (78w, 1m, 2d) Psychomotoriktherapeut:innen aus unterschiedlichen Schweizer Kantonen zusammen. Die Teilnehmenden sind zwischen 24 und 63 Jahren alt und der Median kommt beim Alter von 42 zu liegen. Die Teilnehmenden arbeiten seit einem bis zu 35 Jahren als Psychomotoriktherapeut:in (Median; 10 Jahre). Das Arbeitspensum variiert zwischen 20 und 100 Prozent, wobei der Median bei 64 Prozent liegt. Folgende Darstellung (Abbildung 1) zeigt auf, in welchen Kantonen die beschriebenen Personen arbeiten.

Abbildung 1 - Arbeitskanton der Teilnehmenden, n=81

Der Darstellung kann entnommen werden, dass der Kanton Zürich mit insgesamt 31 Umfrageteilnehmenden am häufigsten vertreten ist. Weiter haben Teilnehmer:innen aus den grossen Schweizer Kantonen Bern (n=12), Luzern (n=11), Aargau (n=5) sowie Basel-Land und Basel-Stadt (n=5) an der Umfrage teilgenommen. Je ein bis drei Teilnehmer:innen aus den weiteren in der Darstellung ersichtlichen Kantonen haben ebenfalls an der Umfrage teilgenommen. Die genaue Anzahl wird aufgrund der Übersichtlichkeit in der Darstellung weggelassen.

Demzufolge kann festgehalten werden, dass sich die anschliessend beschriebenen Umfrageergebnisse auf die Antworten der Teilnehmer:innen aus diversen Kantonen bezieht.

4.2 Ergebnisse der Umfrage

Frage 1: Haben Sie bereits mit Kindern mit Legasthenie in der Psychomotoriktherapie gearbeitet (Legasthenie diagnostiziert oder vermutet)?

Die Psychomotoriktherapeut:innen konnten bei dieser geschlossenen Frage mit "Ja" oder "Nein" antworten. Von den insgesamt 81 vollständig eingereichten Fragebogen haben 67 Personen bereits mit Kindern mit LRS gearbeitet. 14 Personen geben an, in der Psychomotoriktherapie bisher noch nicht mit Kindern mit LRS gearbeitet zu haben.

Die Auswertung der weiteren Fragen bezieht sich nun auf die 67 Fragebogen beziehungsweise Personen, welche diese Frage mit "Ja" beantwortet haben und demnach bereits mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie gearbeitet haben. Für die restlichen Personen endete der Fragebogen bei dieser Frage.

Frage 2: Mit wie vielen Kindern mit Legasthenie haben Sie gearbeitet? Wie viele davon hatten eine klare Diagnose für Legasthenie?

Diese Frage wurde durch die Teilnehmer:innen ganz unterschiedlich beantwortet. Insgesamt 38 Personen haben bisher mit einem bis zehn Kindern mit LRS gearbeitet. Zwölf Personen geben an, mit elf bis zu 50 Kindern gearbeitet zu haben. Sieben Teilnehmende nannten keine genaue Zahl, sondern vermerkten, dass über die Jahre in der Arbeit als Psychomotoriktherapeut:in viele Kinder mit LRS angemeldet und in der Therapie waren. Weiter konnten insgesamt zehn Personen keine Angaben zur Anzahl der Kinder machen, weil beispielsweise die genaue Anzahl der Kinder nicht nachgeführt wurde. Der Median der genannten Werte liegt bei 4.5 Kindern, der Durchschnittswert bei 8.8 Kindern. Allgemein ist zu erwähnen, dass viele Teilnehmende ergänzt haben, dass die notierten Werte geschätzt sind. Insgesamt ergibt sich aus den erhaltenen Zahlen eine Summe von 441 Kindern, welche bei den 67 Teilnehmenden in der Psychomotoriktherapie gefördert wurden. Wie bereits erwähnt, ist in dieser Zahl die undefinierbare Anzahl an weiteren Kindern mit LRS nicht enthalten.

Bezüglich der Teilfrage, ob die Kinder eine klare Diagnose für LRS hatten, können aufgrund der Umfrageergebnisse keine klaren Angaben gemacht werden, da einige Personen diesbezüglich keine Aussage machten. Es kann jedoch festgehalten werden, dass 92 von den oben erwähnten insgesamt 441 Kindern eine Diagnose Legasthenie beziehungsweise LRS hatten und in der Psychomotoriktherapie durch die an der Umfrage teilnehmenden Personen gefördert wurden. Aus den Antworten kann entnommen werden, dass 134 Kinder der total 441 Kinder keine klare Diagnose Legasthenie beziehungsweise LRS hatten. Für die restlichen 215

Kinder wurden keine Angaben gemacht, ob eine Diagnose vorhanden ist oder ob eine LRS vermutet wird.

Frage 3: Wie alt waren diese Kinder?

Die Auswertung der Ergebnisse ergibt, dass einige Teilnehmende aufgrund der offenen Frage das Alter der Kinder in Jahren angegeben haben, wobei andere Teilnehmende die Schulstufe vermerkt haben. Gemäss Umfrageergebnissen sind die Kinder in einem Altersspektrum von vier bis 16 Jahren, beziehungsweise zwischen dem Kindergarten und der achten Klasse. Genauere Angaben zur Verteilung des Alters können nicht gemacht werden, da die meisten Teilnehmenden einen Altersbereich angegeben haben, in welchem sich die in der Frage 2 genannten Kinder befinden.

Frage 4: Welches Geschlecht hatten die Kinder?

Die Psychomotoriktherapeut:innen geben an, dass mehr männliche als weibliche Kinder mit LRS die Psychomotoriktherapie besuchten. Genaue Aussagen können leider nicht gemacht werden, da aus den Umfrageergebnissen zumeist nicht ersichtlich war, wie viele Kinder männlich oder weiblich sind.

Frage 5: Was war der ursprüngliche Grund der Anmeldung (Mehrfachnennungen möglich)?

Bei dieser Frage konnten die Teilnehmenden die möglichen Anmeldegründe in einem offenen Textfeld hinschreiben. Da die Antworten sehr unterschiedlich ausgefallen sind, wurden diese in sechs Kategorien eingeteilt, wobei eine zusätzliche Kategorie "Sonstiges" dazukommt, um die nicht kategorisierbaren Antworten ebenfalls miteinzubeziehen. Die Kategorien sind in der untenstehenden Abbildung (Abbildung 2) ersichtlich und nach deren Häufigkeit geordnet aufgelistet.

Abbildung 2 - Anmeldegründe, n=67

Nun wird auf die einzelnen Kategorien eingegangen und dargestellt, welche Bereiche darin zusammengefasst werden. Diese sind als Beispiele zu verstehen und sind nicht abschliessend aufgelistet.

Grafomotorik

In der Kategorie Grafomotorik wurden in den insgesamt 46 Nennungen häufig Schwierigkeiten mit den Buchstabenabläufen, der Automatisierung von Buchstaben, dem Schreibdruck und Schreibtempo, der Formerfassung und -wiedergabe sowie der Einhaltung der Lineatur notiert.

Wahrnehmung

Im Bereich der Wahrnehmung nannten die Psychomotoriktherapeut:innen Raumorientierungsschwierigkeiten beziehungsweise Raumlageschwierigkeiten, visuelle sowie taktil-kinästhetische Auffälligkeiten, Orientierung am Körper sowie Körperschema und Orientierungsschwierigkeiten auf dem Blatt. Am meisten wurden Schwierigkeiten im Bereich der Raumwahrnehmung genannt. Gesamthaft werden in dieser Kategorie 29 Nennungen zusammengefasst.

Sozial-emotionale Themen

Die 24 Antworten, welche Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Verhalten beschreiben, sind sehr vielseitig. Viele Teilnehmende nannten als Anmeldegrund eine tiefe Frustrationstoleranz, geringe Impulskontrolle, Konzentrationsprobleme, Unkonzentriertheit und Aufmerksamkeitsprobleme, allgemeines störendes Verhalten oder Hyperaktivität. Zudem wurden Emotionsregulationsschwierigkeiten sowie wenig Durchhaltewillen genannt.

Grobmotorik

Bezüglich Grobmotorik waren die häufigsten Nennungen Schwierigkeiten in der Körperkoordination sowie allgemein motorische Schwierigkeiten und Bewegungsauffälligkeiten. Zusammenfassend notierten die Teilnehmenden 18 grobmotorische Anmeldegründe.

Selbstvertrauen

In dieser Kategorie wurden genannte Aspekte (gesamthaft elf) rund um das Selbstkonzept wie das Selbstvertrauen, der Selbstwert sowie die Selbstwirksamkeit gruppiert.

Feinmotorik

Die Teilnehmenden der Umfrage erläuterten diese Kategorie häufig nicht genauer. Die fünf Nennungen waren Schwierigkeiten beim Falten, Schneiden und Kleben.

Sonstiges

Unter dieser Kategorie wurden Schwierigkeiten in der Handlungsplanung, allgemeine Unsicherheit und Zurückhaltung, Ungeschicktheit, unsorgfältiges Arbeiten sowie Ordnung halten und eher niedriger IQ zusammengefasst. Insgesamt ist diese Kategorie mit neun Äusserungen vertreten.

Frage 6: Haben Sie in Einzel- oder Gruppentherapie gearbeitet?

Gemäss der Auswertung haben die meisten Psychomotoriktherapeut:innen (46 Personen) sowohl in einer Einzeltherapie als auch in einer Gruppentherapie mit Kindern mit LRS gearbeitet. 13 Teilnehmer:innen gaben an, bisher lediglich in Einzeltherapien gearbeitet zu haben, wohingegen fünf Teilnehmer:innen ausschliesslich Erfahrungen in Gruppentherapien gemacht haben. Drei Personen machten diesbezüglich keine Angaben.

Frage 7: Was sind Ihre Erfahrungen bezüglich der Arbeit mit Kindern mit Legasthenie (Mehrfachnennungen möglich)?

In der anschliessenden Auflistung werden einige durch die Psychomotoriktherapeut:innen angewendeten Methoden oder Programme sowie Erfahrungen aufgezeigt. Die Auflistung ist nicht abschliessend und soll ein Bild über die Vielfalt des Themas bieten:

- Bezug auf die Bewegungsentwicklung nehmen, zum Beispiel mit dem Buch "Wenn Geschichten bewegen und Farben klingen" von Béatrice Buschor
- Sensibilisierung des Umfelds (z.B. Druck rausnehmen, Rechtschreibprogramme anwenden wie zum Beispiel Typewriter, Plattform Buchknacker für Texte vorlesen lassen)
- Zweihändiges Malen im Sand oder Rasierschaum, Schreiben mit Kreide
- Bildliche Unterstützung bei Buchstabenunterscheidungen
- Marburger Konzentrationstraining

- Schreiben beziehungsweise das Lernen allgemein mit Bewegung kombinieren
- Silbenklatschen oder Wortstämme erkennen
- Rollenspiele
- Nonverbale Kommunikation anwenden
- Piktogramme verwenden
- Geheimschriften entwickeln und umsetzen
- Förderung der exekutiven Funktionen, zum Beispiel mit dem Förderprogramm “Nele und Noa” von Claudia M. Roebbers, Marianne Röthlisberger und Regula Neuenschwander
- Buchstaben kneten nach Ronald D. Davis
- Beratung und enge Zusammenarbeit mit den Fachpersonen wie IF, Logopädie und Lehrpersonen
- Konkretes Lese- oder Rechtschreibtraining soll dem:der Logopäd:in oder schulischen Heilpädagog:in überlassen werden

In dieser Auflistung werden in der Psychomotorik bekannte Grundsätze der Arbeit wie beispielsweise die Ressourcenorientiertheit, Selbstwertstärkung, das freie Spiel, die Arbeit in der Grob-, Fein- und Grafomotorik sowie Wahrnehmung und sozial-emotionale Themen nicht separat aufgeführt. Darauf wird in der nächsten Fragestellung weiter eingegangen.

Frage 8: Was war das häufigste Therapieziel bei dieser Klientel (Mehrfachnennungen möglich)?

Diese Frage wurde ebenfalls offen gestellt und die Teilnehmenden konnten ihre Antworten frei notieren. Damit die Antworten gruppiert werden konnten, wurden für die Auswertung auch hier wieder Kategorien gebildet. Die Therapieziele sind in sieben Kategorien inklusive “Sonstiges” eingeteilt. Eine darstellende Übersicht kann der untenstehenden Grafik (Abbildung 3) entnommen werden.

Abbildung 3 - Therapieziele, n=67

Die Kategorien werden anschliessend einzeln aufgelistet und es wird aufgezeigt, welche Angaben die Teilnehmenden innerhalb der Kategorien gemacht haben. Diese sind als Beispiele zu verstehen und sind nicht abschliessend aufgelistet.

Selbstvertrauen

Insgesamt 40 von 67 Teilnehmer:innen gaben an, dass der Aufbau und die Stärkung des Selbstvertrauens ein zentraler Punkt der Psychomotoriktherapie ist. In dieser Kategorie sind auch die Nennungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls sowie Erfahrungen im Bereich der Selbstwirksamkeit zusammengefasst. Des Weiteren wird die Arbeit am Selbstkonzept unter dieser Kategorie geführt.

Grafomotorik

In dieser Kategorie gaben die Teilnehmer:innen an, allgemeine grafomotorische Förderung mit den Kindern durchgeführt zu haben. Zudem nannten einige Psychomotoriktherapeut:innen spezifische grafomotorische Förderziele wie beispielsweise das Einüben von Buchstabenabläufen, die Lineatur kennen und anwenden können, die Händigkeit klären, Abstände und Proportionen einhalten sowie den Schreibdruck anpassen können. Insgesamt gab es 23 Nennungen.

Sozial-emotionale Themen

Die insgesamt 16 Antworten zu sozial-emotionalen Themen beinhalten zum Beispiel den Umgang mit Frustration, die Stärkung der Frustrationstoleranz oder die Emotionsregulation.

Zudem wurde das Thema erwähnt, dass ein Kind lernen soll, mit Niederlagen umzugehen und auch ein entspannter und humorvoller Umgang mit Fehlern zu erlernen.

Wahrnehmung

Bezüglich Wahrnehmungsförderung machten die 67 Teilnehmer:innen 15 Angaben in diversen Wahrnehmungsbereichen. Dabei wurden die Raum- sowie die Körperwahrnehmung am häufigsten genannt. Zudem förderten einzelne Teilnehmer:innen auch die visuelle, auditive und propriozeptive Wahrnehmung.

Exekutive Funktionen

In dieser Kategorie wurden die zwölf Nennungen zu den drei Hauptpfeilern der exekutiven Funktionen, sprich das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität sowie Inhibition, zusammengefasst. Einige Beispiele daraus sind Strategien beim Arbeiten aufzubauen, die Handlungsplanung zu verbessern, das Kind bei Lernschwierigkeiten zu unterstützen sowie die Arbeitsorganisation oder die gezielte Aufmerksamkeitssteuerung zu fördern.

Fein- und Grobmotorik

Die Förderung der Fein- sowie Grobmotorik wurde lediglich von zwei Personen genannt.

Sonstiges

Weitere sieben Antworten der Teilnehmer:innen wurden unter der Kategorie "Sonstiges" gesammelt. Beispiele dieser Antworten sind die Aktivierung sowie Stärkung der Ressourcen der Kinder, das Erfahren von Erfolgserlebnissen sowie der Einbezug und die Beratung des Umfelds.

Frage 9: Wären Sie daran interessiert, ein Produkt mit Förderideen in Bezug zur Legasthenie zu nutzen und in der Psychomotoriktherapie einzusetzen?

Von den insgesamt 81 Personen, welche die Umfrage vollständig ausgefüllt haben, sind 52 daran interessiert, Fördermöglichkeiten zu erhalten und in der Psychomotoriktherapie einzusetzen.

Frage 10: Was würden Sie sich für die Psychomotoriktherapie in Bezug auf dieses Thema wünschen (Mehrfachnennungen möglich)?

Insgesamt 20 Teilnehmende der Umfrage wünschen sich neue, konkrete Ideen oder Förderprogramme für die Arbeit mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie. Es zeichnet sich die Frage ab, wie man Kinder spielerisch unterstützen und gewinnbringend an der LRS arbeiten kann. Weitere 17 Personen nannten den Wunsch, mehr Grundwissen zum Thema LRS zu erhalten und dieses Grundwissen auch in Bezug auf die Psychomotoriktherapie anwenden zu können. Als Beispiele für die Informationsgewinnung könnten sich die Teilnehmenden

Infobroschüren, spezifischere Lehrmittel, Förderprogramme sowie Studien und Forschungsergebnisse vorstellen. Mit total elf Erwähnungen scheint auch die Inter- und Multiprofessionelle Zusammenarbeit sowie die Verknüpfung zwischen der Logopädie, Psychomotoriktherapie und Schulischen Heilpädagogik ein Anliegen zu sein.

4.3 Fazit

Die Auswertung der im Kapitel 4.2 beschriebenen Ergebnisse aus der Umfrage ergibt, dass die Förderung des Selbstvertrauens sowie die Stärkung eines positiven Selbstwerts in der psychomotorischen Arbeit mit Kindern mit LRS zentral zu sein scheint. Über die Hälfte der Teilnehmer:innen der Umfrage, welche bereits mit Kindern mit LRS gearbeitet haben, nennen diesen Bereich als Therapieziel. Die Umfrage ergibt zudem, dass in Bezug auf die Anmeldegründe grafomotorische Schwierigkeiten sehr häufig sind. Die genauere Betrachtung zeigt, dass elf Kinder unter anderem wegen noch nicht automatisierten Buchstabenabläufen, Buchstabenverdrehungen oder Buchstabenerkennung und -wiedergabe angemeldet wurden.

Da Buchstaben und Texte in der Schule stets vorhanden sind und in allen Schulfächern vorausgesetzt werden, kann es negative Emotionen auslösen, wenn Kinder mit Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben Mühe haben. Kinder mit LRS haben womöglich keine Freude und Motivation, in der Schule zu lernen und bemerken allenfalls auch selbst, dass sie mehr Schwierigkeiten haben als andere Kinder. Diese Erfahrungen haben sehr wahrscheinlich bei den meisten Kindern auch Auswirkungen auf das eigene Selbstvertrauen, weil sie ständig mit den Schwierigkeiten in der Schule konfrontiert werden.

Aus diesen Gründen haben sich die Autorinnen in erster Linie dazu entschieden, die Förderideen der vorliegenden Arbeit auf den Bereich Förderung der Buchstabenerkennung und der Buchstabenabläufe zu fokussieren. Zusätzlich sollen psychomotorisch relevante Bereiche wie zum Beispiel das Selbstvertrauen oder das sozial-emotionale Verhalten gestärkt werden.

5 Entwicklung der Förderideen

In diesem Kapitel gehen die Autorinnen auf den Prozess der Erstellung der Förderideen ein. Die Theorie aus den bisherigen Kapiteln sowie die Umfrageergebnisse bildeten die Basis für die Erarbeitung der Förderideen. Neben diesen Aspekten wurden zudem einige persönliche Erfahrungen der Autorinnen miteinbezogen.

5.1 Festlegung der Zielgruppe

Zu Beginn der Ideenentwicklung haben sich die Autorinnen überlegt, welche Zielgruppe das Endprodukt ansprechen soll. Die Festlegung der Zielgruppe stützt sich auf die folgenden drei Anhaltspunkte.

- Die erarbeiteten Förderideen zielen auf die Arbeit mit Kindern mit LRS oder Verdacht auf LRS ab. Die Ideen sollen jedoch auch mit Kindern verwendet werden können, welche Risikofaktoren aufweisen und/oder bereits im Vorschulalter Schwierigkeiten bei der phonologischen Bewusstheit zeigen.
- Da die Förderideen auf die Erlernung der Buchstabenerkennung und Buchstabenabläufe abzielen, war es wichtig, das Alter der Kinder entsprechend abzustimmen. Gemäss Lehrplan 21 werden die Buchstaben im 1. Zyklus (1. Kindergarten bis und mit 2. Primarschule) erlernt und gefestigt (Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, 2023). Dies entspricht einem Alter von vier Jahren im ersten Kindergartenjahr bis sieben Jahre in der 2. Primarschule (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021). Da die Autorinnen davon ausgegangen sind, dass Kinder mit LRS für die Erlernung und Automatisierung der Buchstaben mehr Zeit benötigen als im Lehrplan 21 vorgesehen, wurden die Förderideen dieser Arbeit für die Zielgruppe im Alter von fünf bis neun Jahren entwickelt und sind somit für 2. Kindergarten-Kinder bis etwa 4. Klass-Kinder geeignet. Bei der Festlegung der Zielgruppe stützten sich die Autorinnen zudem auf die Information, dass die Förderung wie im Kapitel 2.1.8 erwähnt, so früh wie möglich bereits im Vorschulalter gestartet werden soll.
- Die Förderideen wurden für den Einsatz in der Psychomotoriktherapie entwickelt. Die Ideen sollen aber auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise in der Schule, einsetzbar sein. Bezüglich Einzel- oder Gruppentherapie haben sich die Autorinnen auf die Ergebnisse der Umfrage gestützt. Da die Psychomotoriktherapeut:innen vermehrt in Einzeltherapie mit Kindern mit LRS gearbeitet haben, sind die Förderideen so ausgerichtet, dass sie mit einem Kind durchführbar sind. Die Förderideen können jedoch auch in einer Gruppentherapie angewendet werden.

5.2 Bestehende Förderprogramme und Förderprodukte

In diesem Kapitel werden einige bereits bestehende Förderprogramme oder Förderprodukte in den Bereichen Lese-Rechtschreibfähigkeiten, Buchstabenerwerb und Stärkung des Selbstvertrauens aufgelistet und beschrieben. In der Literatur ist eine grosse Fülle an möglichen Programmen zu finden. In dieser Arbeit wird eine Auswahl an Programmen erwähnt und beschrieben. Ebenfalls wird in diesem Kapitel Bezug genommen, wie Teile dieser bestehenden Fördermöglichkeiten in die Erarbeitung der Förderideen miteinfließen.

5.2.1 Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind diverse Förderprogramme zur Erhöhung der Lese-Rechtschreibfähigkeiten vorhanden, welche an verschiedenen Vorläuferfertigkeiten sowie Bauteilen des Lesens und Schreibens ansetzen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019). Bei den Lesefähigkeiten können mögliche Probleme in den Bereichen der Phonemidentifikation und -unterscheidung, der Lesegenauigkeit, der Lesegeschwindigkeit sowie dem Leseverständnis auftreten. Bei den Rechtschreibfähigkeiten sind die Problembereiche ebenfalls bei der Phonemidentifikation und -unterscheidung, der lautgetreuen Schreibfähigkeit sowie fehlendem orthografischem beziehungsweise morphologischem Wissen anzusiedeln (ebd.). Bei einer LRS können Schwierigkeiten in einzelnen oder mehreren verschiedenen Bereichen auftreten. Gemäss Schulte-Körne und Galuschka (2019) werden die Schwierigkeiten im jeweiligen Problembereich durch spezifisch dafür erarbeitete Förderansätze und -programme gefördert.

Demgegenüber versucht Waldemar von Suchodoletz (2006) in einer Zusammenstellung die ebenfalls zahlreich vorhandenen alternativen Therapieangebote neben den gängigen Lese- und Rechtschreibförderprogrammen aufzulisten. Dabei teilt er die Angebote in vier Bereiche ein:

- Training psychischer Grundfunktionen
- Körperorientierte Verfahren
- Spezielle Lernmethoden
- Medikamente und andere Präparate (von Suchodoletz, 2006, S. 167).

Die Psychomotoriktherapie wird im Bereich des Trainings psychischer Grundfunktionen als sensomotorisches Training angeführt (von Suchodoletz, 2006). Das psychomotorische Training wird von Waldemar von Suchodoletz als Konzept geschildert, welches beispielsweise Schwierigkeiten in der Raumorientierung sowie der Schreib- und Allgemeinmotorik verbessern soll. Dieser Fortschritt soll erreicht werden, indem die taktile, kinästhetische, visuelle oder auditive Wahrnehmung durch Bewegung angesprochen wird. Zudem werden die Richtungsangaben rechts und links gefördert sowie Raumlageübungen durchgeführt. Es wurden ausführliche Übungsprogramme erstellt, welche jedoch in der erwähnten Literatur nicht genauer

beschrieben werden. Bezüglich der Wirksamkeit des psychomotorischen Trainings im Vergleich zu einem Programm mit Lese-Rechtschreibübungen zeigte sich, dass die Rechtschreibleistung sowie auch die motorischen Fähigkeiten in vergleichbarem Masse gesteigert werden konnten. Weiter zeigt sich bei den Kindern, welche ein psychomotorisches Training erhalten haben, dass sich unter anderem die emotionale Stimmung sowie das Selbstwertgefühl gesteigert haben. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine psychomotorische Therapie ergänzend zu anderen Therapieprogrammen, insbesondere im sozial-emotionalen Bereich, sinnvoll sein kann (ebd.).

Schulte-Körne und Galuschka (2019) zeigen auf, dass die Förderung bei Kindern mit LRS symptomorientiert, individuell und an die Bedürfnisse des Kindes angepasst sein soll, damit diese am wirkungsvollsten ist. Zudem wird geschildert, dass die Intervention beziehungsweise die gewählte Fördermethode auf das spezifische Problem beim Lesen und Rechtschreiben abgestimmt sein soll (Valtin, 2021). Damit dies gelingen kann, ist eine genaue Erfassung des Lernstandes des entsprechenden Kindes wichtig, um zu klären, wo die Stärken und Schwächen im Lesen und Rechtschreiben liegen (ebd.). Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Förderung nach der Feststellung der LRS sogleich beginnen kann, weil dadurch die grössten Lese- und Rechtschreibfortschritte erzielt werden können (Schulte-Körne & Galuschka, 2019).

5.2.2 Förderprodukt für die Erlernung der Buchstaben

Im Ordner Deutschschweizer Basisschrift (Jurt Betschart, Hurschler Lichtsteiner & Henseler Lüthi, 2019) sind auf einer Übersichtstabelle alle Gross- und Kleinbuchstaben aufgelistet. Auf der Homepage des Lehrmittelverlags Zürich (2023) ist eine Anlauttabelle der Basisschrift zu finden, welche die Gross- und Kleinbuchstaben, Bilder zum Buchstaben und das Mundbild abbildet.

Abbildung 4 - Anlauttabelle des Lehrmittelverlags Zürich (2023)

Aus persönlichen Erfahrungen sind die verwendeten Mundbilder für Kinder mit LRS teilweise wenig verständlich und nachvollziehbar, weil der Anfangsbuchstabe des Tieres im Bild selbst nicht vorhanden und vorstellbar ist. Aus diesem Grund war eine erste Idee der Autorinnen, das Alphabet mit selbst gezeichneten Bildern zu erstellen, bei welchem der Buchstabe im Bild

ersichtlich ist und der Buchstabe gemeinsam mit dem Bild abgespeichert werden kann. Da die Erstellung eines neuen Alphabets neben den angestrebten Förderideen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, konnte diese Idee nicht umgesetzt werden.

Die erwähnten Übersichts- sowie Anlauttabellen zeigen auf, dass sämtliche 52 Buchstaben einzeln erlernt werden. Damit ein Kind mit LRS den Überblick sowie die Motivation nicht verliert, die Buchstaben zu erlernen, haben sich die Autorinnen gefragt, ob es weitere Möglichkeiten für den Buchstabenerwerb gibt.

Deshalb haben die Autorinnen zunächst nach bereits bestehenden Förderprodukten im Bereich Buchstabenerwerb in Gruppen gesucht. Es stellte sich die Frage, ob es allenfalls bereits bestehende Buchstabengruppen gibt, welche das Lernen insofern vereinfachen würden, dass die Buchstaben nicht alle einzeln erlernt werden müssten. Die Gruppen sollten so gestaltet sein, dass diese für Kinder mit LRS einen Sinn ergeben und den Buchstabenerwerb übersichtlicher gestalten. Gemäss Davis (1998) lernen Kinder mit LRS schon früh, dass der Buchstabenerwerb oder auch das Lesen und Schreiben viel Konzentration benötigt und diese Tätigkeiten unangenehm und anstrengend sind. Wenn die Buchstaben jedoch in Buchstabengruppen aufgelistet und erlernt werden können, in welchen sich die Buchstaben beim Ablauf oder Erscheinungsbild ähnlich sind, könnte der Erwerb aus Sicht der Autorinnen vereinfacht werden und die Kinder für das Lernen motivieren.

Bei weiteren Recherchen sind die Autorinnen auf das Buch *“Niki entdeckt die Basisschrift. Ein ganzheitliches Schreibprojekt zum Erlernen der Basisschrift”* gestossen. Dieses Buch wurde von Janine Haerle, Angelica Staub und Larissa Vogt (2020) entwickelt, welche alle Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen sind. In diesem Buch werden die Buchstaben in folgende sechs Buchstabengruppen eingeteilt:

Tabelle 1 – Buchstabengruppen (Quelle: Haerle, Staub & Vogt, 2020)

Buchstabengruppe	Buchstaben
Stockbuchstaben	l, i, J, j, L, I, T, t, E, F, f, H
Zickzackbuchstaben	A, M, V, v, W, w, X, x, N, K, k, Z, z
Tropfenbuchstaben	a, d, q, g, G
Bogenbuchstaben	m, n, h, r, U, u, Y, y
Bauchbuchstaben	D, P, p, B, R
Kurvenbuchstaben	C, c, O, o, Q, S, s, e, b

Innerhalb einer Buchstabengruppe sind bestimmte Merkmale identisch. Alle *Kurvenbuchstaben* weisen beispielsweise Rundungen auf. Diese Einteilung erscheint den Autorinnen sinnvoll, weshalb diese als Basis für die Entwicklung der Förderideen genutzt wird. Die Bildung der

Buchstabengruppen soll Kindern mit LRS helfen, sich ein Bild vorstellen zu können und einen Nutzen hinter den Gruppen zu sehen.

Im theoretischen Teil dieser Arbeit beziehen sich die Autorinnen auf Literatur von Ronald D. Davis, welcher relevante Informationen zum Thema LRS sowie auch Stärken und Talenten von Personen mit LRS festgehalten hat. In seinem Buch Legasthenie als Talentsignal (1998) beschreibt Davis das eigens entwickelte Davis®-Trainingsprogramm, um Kindern und Erwachsenen mit LRS zu helfen. Dieses Programm wird intensiv über mehrere Tage und exakt nach Anleitung durchgeführt (Davis, 1998). Da die geschilderte Vorgehensweise für die Arbeit in der Psychomotorik wenig geeignet ist, gehen die Autorinnen in dieser Arbeit nicht genauer darauf ein.

5.2.3 Förderprodukt für die Stärkung des Selbstvertrauens

Die Suche nach bereits bestehenden Förderprodukten im Bereich des Selbstvertrauens und der Selbstwirksamkeit hat ergeben, dass unter anderem von der Neurologin Dr. med. Claudia Croos-Müller verschiedene kleine Bücher vorhanden sind, welche individuelle Übungen beinhalten, um die Selbstwirksamkeit zu stärken. Ebenfalls hat sie 50 Karten mit dem Titel *„Ich schaf(f) das! Leichte Körperübungen für mehr Lebenspower“* entwickelt (Croos-Müller, 2020).

Die Karten zeigen Übungen für kleine Mutmacher, welche optimal in die Lektionen miteinbezogen werden können. Dies hat die Autorinnen dieser Arbeit inspiriert, die eigenen Förderideen ebenfalls so zu gestalten, dass die Übungen neben der Förderung des Buchstabenerwerbs auch das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit stärken.

5.3 Grundlagen der Förderideen

Im Kapitel 5.2.1 wird erwähnt, dass die individuelle Förderung von Kindern mit LRS sehr wichtig ist sowie auch, dass die Förderung an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden soll. Der geschilderte Inhalt, wie beispielsweise Übungen zur Orientierungsschulung durch rechts/links-Übungen, hat die Autorinnen zum Nachdenken gebracht. Aus persönlichen Erfahrungen bekunden Kinder und Erwachsene mit LRS bei Richtungsangaben, wie zum Beispiel rechts und links, oft Schwierigkeiten. Eine mögliche Hilfe könnte sein, dass man sich Situationen, in welchen das Wort „links“ vorkommt, bildhaft vorstellt und das Wort mit der Situation verknüpft. Diese Strategie nimmt das im Kapitel 2.1.6 geschilderte Talent von Kindern mit LRS auf, dass sie vermehrt in Bildern als in Worten denken. Diese Information soll zwingend in die Erstellung der Förderideen einfließen und durch passende Bilder auf dem Endprodukt umgesetzt werden.

Im Kapitel 2.1.3 wird erwähnt, dass Kinder mit LRS teilweise Mühe haben, die Buchstaben zu erkennen und zu benennen sowie dass die Kenntnis über die Buchstaben fehlt. Die Autorinnen

haben sich gefragt, ob dies möglicherweise daran liegen könnte, dass es für Kinder mit LRS schwierig ist, die Buchstaben richtig zu erkennen. Diese Schwierigkeiten könnten als Folge eine negative Spirale auslösen. Wenn ein Kind bemerkt, dass das Erlernen der Buchstaben für einen selbst schwieriger ist als für andere Kinder und es somit keinen Erfolg sieht, wird die Motivation möglicherweise sinken. Dies könnte dazu führen, dass das Kind solche Situationen künftig vermehrt meidet. An diesem Punkt möchten die Autorinnen mit den Förderideen ebenfalls anknüpfen. Das Erlernen und Erleben der Buchstaben soll mit mehr Freude gestaltet werden und an den Stärken der Kinder mit LRS anknüpfen.

Ein weiterer Punkt aus der Theorie im Kapitel 2.1.2 zeigt auf, dass das Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit LRS geschwächt sein kann und dass auditive Reize teilweise nicht gespeichert werden können. Dies könnte sich beispielsweise zeigen, wenn zu wenig Zeit vorhanden ist, um sich einen gehörten Satz zu merken und diesen in einem Bild abzuspeichern. Daher ist es von Vorteil, wenn die Kinder mit LRS mehr Zeit für diesen Prozess bekommen und auch visuelle Unterstützung erhalten. Deswegen ist es den Autorinnen wichtig, dass die Förderideen visuell unterstützt werden und in der Durchführung genügend Zeit gewährleistet wird.

Im Kapitel 2.3 wird geschildert, welchen Einfluss die Bewegung für das Lernen hat. Bewegung ist somit auch für Kinder mit LRS ein zentraler Aspekt beim Lernen. Da Bewegung in der Psychomotoriktherapie einen grossen Stellenwert hat und auch die Wirkung der Bewegung auf das Lernen bewiesen ist, hat die Bewegung in den Förderideen der Autorinnen eine grosse Bedeutung.

Nebst der Förderung der Buchstabenkenntnisse ist es den Autorinnen wichtig, das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der Kinder mit LRS zu stärken. Gemäss den Umfrageergebnissen ist dieser Förderbereich in der Arbeit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie nicht wegzudenken. Daher sollen die Förderideen dieser Arbeit einerseits bewirken, dass die Kinder durch lustvolle und auf ihre Bedürfnisse angepasste Förderideen erleben können, dass eine Aufgabe für sie bewältigbar ist. Dadurch nehmen sie vermehrt ihre eigenen Stärken wahr. Andererseits sollen Kinder mit LRS im Gebrauch der Buchstaben sicherer werden und dadurch in der Schule den Fortschritt erleben können. Gleichzeitig kann das Experimentieren und Bewegen in den Übungen ein gutes, erfreuliches Gefühl auslösen. Alle diese Aspekte wirken sich positiv auf das eigene Selbstvertrauen aus, durch die Stärkung des Selbstvertrauens kann indirekt die Förderung der Buchstaben erreicht werden.

5.4 Endprodukt der Förderideen

5.4.1 Darstellung der Förderideen

Bei den Recherchen zu den bereits bestehenden Produkten sind die Autorinnen auf die im Kapitel 5.2.3 erwähnten Karten gestossen. In der persönlichen Arbeit mit diesen Karten in der

Therapie wurden die Autorinnen inspiriert und sind vom Einsatz von Karten als Arbeitsmittel überzeugt. Mögliche Vorteile sind beispielsweise, dass Karten übersichtlich gestaltet werden können und ansprechend wirken. Zudem können Karten im Raum verteilt werden, sodass die Kinder die Karten suchen und anschauen können und dabei direkt in Bewegung kommen. Die Karten sind leicht und handlich in der Anwendung und für die Kinder greifbar. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Karten mit Bildern versehen werden können und damit auf die Fähigkeit von Kindern mit LRS, bildhaft zu denken, zurückgegriffen werden kann. Aufgrund dieser Vorzüge haben sich die Autorinnen entschieden, Karten im A5 Format zu erstellen.

Der Einsatz der Karten kann individuell gestaltet werden. Der:die Therapeut:in kann eine bestimmte Karte auswählen und mit dem Kind zusammen durchführen. Andererseits gibt es die Möglichkeit, die Karten auszubreiten und das Kind auswählen zu lassen, welche Übungen es heute absolvieren möchte. Die Karten können auf dem Boden im Psychomotoriktherapieraum verteilt oder am Tisch angewendet werden. Weiter besteht die Möglichkeit, die Karten bei passenden Materialien wie in der Hängematte, auf einer weichen Matte, in der Küche oder draussen in der Natur zu positionieren. Der Ort ist entsprechend wähl- und anpassbar.

5.4.2 Inhalt und Aufbau

Das Kartenset besteht aus insgesamt 24 Karten. Pro Buchstabengruppe gibt es eine Einführungskarte sowie drei Kategorienkarten. Die Einführungskarte führt das Kind mittels einer Rahmengeschichte in die jeweilige Buchstabengruppe ein. Die Kategorienkarten enthalten die entwickelten Förderideen zu den Kategorien *Körperübungen*, *spielerische Übungen* sowie *Übungen zur Umwelt und den Sinnen*.

Die Grundidee der Arbeit, dass ein Kind die Buchstaben neu erleben und selbst in verschiedenen Kategorien entdecken kann, wird folgendermassen umgesetzt; nachdem eine Buchstabengruppe ausgewählt wurde und die Rahmengeschichte von dem:der Therapeut:in vorgelesen oder vom Kind selbst gelesen wurde, widmet man sich den drei verschiedenen Kategorien. Die Ausführung, das Tempo sowie die Variabilität der Karten sollen auf den:die Therapeut:in sowie das Kind individuell angepasst werden. Die Buchstabengruppen wurden bewusst unabhängig voneinander konzipiert, damit nicht zwingend alle sechs Buchstabengruppen durchgenommen werden müssen. Der:die Therapeut:in kann somit je nach Situation die entsprechende Buchstabengruppe auswählen und mit dem Kind zusammen durchführen.

Alle Karten

Pro Buchstabengruppe führt ein Tierfreund, welcher von seiner Form her zu der Buchstabengruppe passt, durch die vier Karten. Des Weiteren wird jede Buchstabengruppe durch eine Farbe verkörpert, welche in die Rahmengeschichte einfließt und bei den Übungen wieder aufgenommen werden kann. Die Farbe ist auf sämtlichen Karten als Rahmen ersichtlich.

Ebenfalls sind bei allen Karten die Buchstaben der jeweiligen Buchstabengruppe ersichtlich. Zusätzlich werden Gegenstände aus der Geschichte symbolisch auf den Karten dargestellt.

Sämtliche Bilder wurden von der Autorin, Patrizia Hangartner, von Hand im Aquarell-Stil gezeichnet.

Einführungskarte

Die Vorderseite zeigt den erwähnten Tierfreund, die Buchstaben der Buchstabengruppe sowie die dazugehörigen Abbildungen aus der Rahmengeschichte, welche das Kind durch die Karten führt und ebenfalls bei der Umsetzung der entsprechenden Karten dabei ist.

Abbildung 5 - Vorderseite Einführungskarte der Kurvenbuchstaben

Pro Buchstabengruppe wird eine unabhängige, für die Kinder einfach verständliche Rahmengeschichte erarbeitet. Diese ist auf der Rückseite der Einführungskarte ersichtlich und integriert die auf der Vorderseite sichtbaren Bilder.

Das Geheimnis des violetten Zauberkristalls – Fuchs Lori

Der Fuchs Lori wohnt im tiefen, dunklen Wald und liebt es in die Natur, in seinen Wald, zu gehen. Er kennt jede Ecke und liebt alles, was funkelt und glitzert. Doch etwas fehlt noch in seinem zuhause. Etwas, das in der Natur nur selten zu finden ist – die Farbe violett. Von dieser Farbe hat er schon oft geträumt. Eines Tages sah er in seiner Fantasie und Vorstellungskraft einen grossen, kurvigen und runden Zauberkristall, der ganz schön violett leuchtete. Lori wollte nicht nur davon träumen, sondern den geheimnisvollen, violetten Zauberkristall suchen gehen.

Plötzlich sieht Lori in der Ferne etwas glitzern. Er nähert sich dem Glitzer und sieht einen kleinen, runden und ruhigen See. Blätter fliegen in Kurvenbewegungen herunter in den See. Bei jedem Aufprall der Blätter im See entstehen viele kleine Wellen mit runden Kreisen. Lori fragt den See, ob er wisse, wo sich der violette Zauberkristall befindet? Der See kann ihm leider nicht helfen und verweist ihn zu der ältesten Kreatur im Wald, der Fichte.

Lori macht sich auf den Weg und durchquert viele kurvige Hügel, die voller Sand sind und im Sonnenlicht leuchten. Als er bei dem uralten Baum, der Fichte ankommt, fragt Lori auch ihn, wo sich der Zauberkristall aufhält. Die Fichte wächst hoch in den Himmel hinauf und ihre Wurzeln sind tief in der Erde verankert. Die Fichte fragt die Wolken sowie die Erde, ob sie schon einmal von diesem Schatz gehört haben?

Da sagt die Wolke: "Oh ja, ich kenne diesen violetten Zauberkristall. Der Mond hat mir von diesem wertvollen Geheimnis erzählt".

Lori bedankt sich bei der Fichte und wartet, bis es Nacht wird. Als der Mond hervorkommt, sagt der Mond zu Lori, dass er ihm den Weg zum violetten Zauberkristall zeigen kann. Lori und der Mond warten, bis es Mitternacht wird. Als es soweit ist, leuchtet der Mond mit dem Mondlicht den Weg zum Zauberkristall. Nach einem kurzen Spaziergang über einen Weg sieht Lori hinter zwei Felsen den grossen, violett glitzernden Zauberkristall.

Abbildung 6 - Rückseite Einführungskarte der Kurvenbuchstaben

Kategorienkarten

In der Kategorie *Körperübungen* werden die Buchstaben grobmotorisch mit dem ganzen Körper erlebt. Das Kind formt beispielsweise mit seinem Körper die entsprechenden Buchstaben und fühlt diese dabei. Die Kategorie *spielerische Übungen* beinhaltet Übungen mit und zu verschiedenen Materialien wie beispielsweise Sand, Wasser, Pinsel und Stifte. Die dritte Kategorie *Umwelt und Sinne* fokussiert auf die bewusste Wahrnehmung der verschiedenen Sinne und der Umwelt. Auf den Karten sind jeweils einige Übungsvorschläge und Ideen ersichtlich, welche beliebig erweitert werden können.

Die drei Kategorien sind aus den theoretischen Erkenntnissen der psychomotorischen Therapie entstanden. Für die Autorinnen sind die Arbeit mit dem Körper und über die Bewegung, die Exploration mit verschiedenen Materialien, das Spiel sowie die Wahrnehmungserfahrungen zentrale Aspekte und sollten in den Förderideen umgesetzt werden. Die Kategorienkarten sind im Kapitel 5.4.4 am Beispiel der *Kurvenbuchstaben* ersichtlich.

5.4.3 Gestaltung des Endprodukts am Beispiel der Kurvenbuchstaben

Wie die Rahmengeschichte, die Symbole, der Tierfreund und die Farbe entstanden sind, wird in diesem Kapitel exemplarisch für die Buchstabengruppe *Kurvenbuchstaben* aufgezeigt.

Rahmengeschichte

Um die Rahmengeschichte zu erfinden, hielten die Autorinnen ihre Ideen in sogenannten Mindmaps fest. Als Ausgangsbegriff für die Mindmaps diente jeweils die festgelegte Farbe der

Buchstabengruppe sowie ein Hauptthema. Zudem wurden zu den Buchstaben aus der Buchstabengruppe Formen und Symbole notiert, welche zu den Buchstaben passen und in die Geschichte aufgenommen werden sollten. Schliesslich wurden die Mindmaps und Notizen des Hauptthemas zusammengeführt und in eine einheitliche Geschichte verpackt. Im Anhang ist das Mindmap der Buchstabengruppe *Kurvenbuchstaben* mit der Farbe violett und dem Hauptthema Natur ersichtlich. Die Geschichte ist anschliessend aufgeführt.

Das Geheimnis des violetten Zauberkristalls - Fuchs Lori

Der Fuchs Lori wohnt im tiefen, dunklen Wald und liebt es in die Natur, in seinen Wald, zu gehen. Er kennt jede Ecke und liebt alles, was funkelt und glitzert. Doch etwas fehlt noch in seinem zuhause. Etwas, das in der Natur nur selten zu finden ist – die Farbe violett. Von dieser Farbe hat er schon oft geträumt. Eines Tages sah er in seiner Fantasie und Vorstellungskraft einen grossen, kurvigen und runden Zauberkristall, der ganz schön violett leuchtete. Lori wollte nicht nur davon träumen, sondern den geheimnisvollen, violetten Zauberkristall suchen gehen.

Plötzlich sieht Lori in der Ferne etwas glitzern. Er nähert sich dem Glitzer und sieht einen kleinen, runden und ruhigen See. Blätter fliegen in Kurvenbewegungen herunter in den See. Bei jedem Aufprall der Blätter im See entstehen viele kleine Wellen mit runden Kreisen. Lori fragt den See, ob er wisse, wo sich der violette Zauberkristall befindet? Der See kann ihm leider nicht helfen und verweist ihn zu der ältesten Kreatur im Wald, der Fichte.

Lori macht sich auf den Weg und durchquert viele kurvige Hügel, die voller Sand sind und im Sonnenlicht leuchten. Als er bei dem uralten Baum, der Fichte ankommt, fragt Lori auch ihn, wo sich der Zauberkristall aufhält. Die Fichte wächst hoch in den Himmel hinauf und ihre Wurzeln sind tief in der Erde verankert. Die Fichte fragt die Wolken sowie die Erde, ob sie schon einmal von diesem Schatz gehört haben?

Da sagt die Wolke "Oh ja, ich kenne diesen violetten Zauberkristall. Der Mond hat mir von diesem wertvollen Geheimnis erzählt".

Lori bedankt sich bei der Fichte und wartet, bis es Nacht wird. Als der Mond hervorkommt, sagt der Mond zu Lori, dass er ihm den Weg zum violetten Zauberkristall zeigen kann. Lori und der Mond warten, bis es Mitternacht wird. Als es soweit ist, leuchtet der Mond mit dem Mondlicht den Weg zum Zauberkristall. Nach einem kurzen Spaziergang über einen Weg sieht Lori hinter zwei Felsen den grossen, violett glitzernden Zauberkristall.

Buchstaben und Symbole

Auf der Vorderseite der Einführungskarte werden um den Tierfreund Lori die betreffenden Buchstaben abgebildet (C, c, O, o, Q, S, s, e, b). Zu jedem Buchstaben werden die jeweiligen Symbole als Bild aus der Rahmengeschichte aufgezeichnet.

Tabelle 2 - Übersicht der Buchstaben und passenden Symbolen

Buchstaben	Symbol
C, c	Wolken
O, o	Mond
Q	See
S, s	Weg
e	Baumkrone, Verbindung zum Himmel und den Wolken
b	Baumwurzeln, Verbindung zur Erde

Tierfreund - Fuchs Lori

Aus den Mindmaps ging hervor, dass der Tierfreund in dieser Buchstabengruppe ein Fuchs sein soll, welcher Lori heisst. Der Fuchs passt ideal zur Rahmengeschichte, weil er als Tier in der Dunkelheit sehen kann und im Wald wohnt.

Der Fuchs Lori beinhaltet in seiner Gestalt kurvige und runde Formen und widerspiegelt so die Buchstabengruppe bereits im Erscheinungsbild. Dies soll die Kinder dabei unterstützen, sich die Gestalt bildlich vorstellen und innerlich verankern zu können.

Farbe - violett

Die Farbe violett wurde gewählt, da sie die Geschichte und die ganzen Übungen zusammenhält. Die Eigenschaften und Bedeutungen der Farbe violett wurden erforscht und fliessen mit den passenden Eckpunkten in die Geschichte ein.

In der Natur ist die Farbe violett selten zu finden. Bei Sonnenuntergängen zeigt sie sich kurz. Sie steht der Dunkelheit am nächsten und fügt die Tiefe des Blaus und die Wärme des Rots zusammen. Vor allem in dunklen Exemplaren eines kristallinen Amethystes findet man die Farbe violett in der Natur (Natur & Farbe, 2023). Als Farbe zwischen Rot und Blau verbindet sie das Blau des Himmels mit dem Feuer der Erde (Seilnacht, 2023). Zudem wird die Farbe violett von der klassischen Bedeutung als ein Symbol für die Zukunft, Fantasie und Träume verstanden (Farbtonkarte, 2023). Gleichzeitig beruhigt violett auch emotional, regt die Vorstellungskraft an und inspiriert zu hohen Zielen (ebd.).

5.4.4 Prototyp der Kategorienkarten

In diesem Kapitel werden exemplarisch die Kategorienkarten der *Kurvenbuchstaben* vorgestellt.

Körperübungen *Kurvenbuchstaben*

Auf der Vorderseite ist der Tierfreund *Fuchs Lori* in verschiedenen Körperhaltungen ersichtlich.

Abbildung 7 - Vorderseite Körperübungen der *Kurvenbuchstaben*

Auf der Rückseite werden vier Körperübungen aufgezeigt. Diese Übungen können mit dem Kind entsprechend durchgeführt oder beliebig weiterentwickelt werden.

Beispiele:

- Runde Körperübungen: Das Kind versucht mit verschiedenen Körperteilen wie beispielsweise den Beinen, Armen, Händen oder Fingern runde Formen zu gestalten
- Purzelbaum: Das Kind führt einen Purzelbaum aus und spürt dabei die runde Bewegung

Material:

- Der eigene Körper

Erweiterung:

- Mit dem eigenen Körper versuchen, Buchstaben der *Kurvenbuchstaben* zu formen, beispielsweise ein liegendes C, wenn man eine Körperbrücke macht.
- Mit dem Mund eine runde Form bilden und den Buchstaben O erklingen lassen.

Abbildung 8 - Rückseite Körperübungen der Kurvenbuchstaben

Spielerische Übungen *Kurvenbuchstaben*

Auf der Vorderseite werden verschiedene *Materialien* abgebildet, mit welchen die *Kurvenbuchstaben* auf unterschiedliche Art entdeckt werden können.

Abbildung 9 - Vorderseite spielerische Übungen der Kurvenbuchstaben

Bei der Karte der spielerischen Übungen sind auf der Rückseite verschiedene Formen und Schwungübungen aufgezeichnet, die man mit den erwähnten Materialien in grosszügigen Schwüngen ausprobieren kann.

Beispiele:

- Mit verschiedenen Fingern, der ganzen Hand oder Faust Formen im Sand oder Wasser zeichnen.
- Mit dem Pinsel, Kreide oder Stift auf einem grossen Blatt runde und kurvige Formen bilden.

Materialien:

- Sand
- Wasser
- Erde
- Knete
- Leim
- Kreide
- Pinsel
- Stift

Erweiterung:

- In einem zweiten Schritt werden anstatt runde und kurvige Formen die *Kurvenbuchstaben* gestalterisch ausprobiert.

Abbildung 10 - Rückseite spielerische Übungen Kurvenbuchstaben

Umwelt und Sinne *Kurvenbuchstaben*

Auf der Vorderseite sind verschiedene Abbildungen einiger Sinneswahrnehmungen zu sehen.

- Sehen
- Fühlen
- Schmecken

Abbildung 11 - Vorderseite Umwelt und Sinne der Kurvenbuchstaben

Bei der Karte Umwelt und Sinne sind auf der Rückseite die drei Unterkategorien Sehen, Fühlen und Schmecken mit Ideen zur Ausführung ersichtlich.

Sehen

Beispiele:

- Das Kind sucht Material im Raum, das aufgrund seiner Form zu den Kurvenbuchstaben passt und legt dieses in die Mitte des Raums.

Das Material (exemplarisch):

- Deckel
- Bälle
- Ringe

Erweiterung:

- Mit dem Material Buchstaben legen

- Im Material den Buchstaben sehen und mit den Fingern nachfahren; zum Beispiel beim Ring den Buchstaben O

Fühlen

Beispiele:

- Das Kind sieht sich im Raum um und sucht Material, das aufgrund seiner Form zu den *Kurvenbuchstaben* passt und ertastet das Material.

Das Material (exemplarisch):

- Deckel
- Bälle
- Ringe

Erweiterung:

- Das Material mit geschlossenen Augen ertasten und die Form erraten

Schmecken

Beispiele:

- Das Kind reiht Lebensmittel so aneinander, dass Kurven, Rundungen, Kreisel, Spiralen oder Wellen entstehen. Am Schluss kann das Kind das eigene Werk anschauen und aufessen.

Das Material:

- Popcorn
- Cornflakes
- jegliche Teige zum Backen (Brotteig, Kuchenteig und Guetzliteig)

Erweiterung:

- Aus den vorher gelegten runden und kurvigen Formen kann man dann die einzelnen Buchstaben zusammenlegen. So sieht das Kind mit LRS die Buchstaben im dreidimensionalen Körper vor sich liegen.

Umwelt und Sinne

Schaue im Raum umher. Was siehst du Rundes oder Kurviges?

Hole das Material und lege es in die Mitte des Raums.

Schaue im Raum umher. Was siehst du Rundes oder Kurviges?

Hole das Material in die Mitte des Raums und ertaste dieses mit deinen Händen genau.

Entscheide dich für ein Lebensmittel und reihe die einzelnen Esswaren so aneinander, dass Kurven, Rundungen, Kreisel, Spiralen oder Wellen entstehen.

Am Schluss darfst du dein eigenes Werk anschauen und aufessen.

Knete den Teig mit deinen Händen und forme anschliessend runde und kurvige Formen damit.

Abbildung 12 - Rückseite Umwelt und Sinne der Kurvenbuchstaben

6 Diskussion und Reflexion

In diesem Abschnitt werden die Fragestellungen beantwortet. Anschliessend soll die Relevanz der Ergebnisse für die Psychomotorik aufgezeigt werden. Zum Schluss dieses Kapitels wird die Arbeit kritisch reflektiert sowie ein Ausblick für weiterführende Arbeiten gegeben.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die erste Fragestellung, wie der aktuelle Wissensstand bezüglich LRS sowie die Erfahrungen von berufstätigen Psychomotoriktherapeut:innen mit LRS ist, kann nach der Auswertung der erhaltenen Fragebogen wie folgt beantwortet werden. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass mehr als 80 Prozent der Personen, welche den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben, bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern mit LRS sammeln konnten. Aus Sicht der Autorinnen ist dieses Ergebnis erstaunlich, denn es wurde nicht damit gerechnet, dass eine solch grosse Anzahl der teilnehmenden Personen in der Psychomotoriktherapie mit der Thematik LRS gearbeitet haben. Zudem ist der Durchschnittswert der Kinder mit LRS, welcher bei 8.8 Kindern pro Therapeut:in liegt, ebenfalls beachtlich hoch.

Der Wissensstand bezüglich LRS kann aufgrund der Umfrageergebnisse bei den aktuell berufstätigen Psychomotoriktherapeut:innen so eingeschätzt werden, dass sich viele mit diesem Thema gerne vertiefter auseinandersetzen würden. Zumeist ist das Know-how über die Grundlagen von LRS, Abklärungsmethoden, Förderprogramme und konkrete Arbeitsweisen mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie gering. Zudem vermerken einige Teilnehmende, dass sie auch daran interessiert wären zu wissen, welche Förderideen wirkungs- und sinnvoll sind und wenn möglich auf Forschungsergebnissen beruhen.

Einzelne Erfahrungen beziehen sich allerdings auch darauf, dass die LRS-spezifischen Lernziele in der Psychomotoriktherapie nicht einbezogen werden sollen, sondern dass dies anderen Professionen wie der Logopädie sowie der Schulischen Heilpädagogik überlassen werden sollte. Ausserdem soll die Inter- und Multiprofessionelle Zusammenarbeit unter den verschiedenen genannten Professionen gestärkt werden, damit die Therapieziele und Inhalte besser abgesprochen und aufeinander abgestimmt werden können.

Die zweite Fragestellung, welche Fördermöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie denkbar wären für die Unterstützung von Kindern mit LRS, wird wie folgt beantwortet. Die herkömmlichen Lese-Rechtschreibprogramme fokussieren auf die Verbesserung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten. Die Psychomotoriktherapie kann das Erlernen einzelner Fähigkeiten unterstützen, wobei die Stärke darin liegt, dass der psychomotorische Ansatz über die Bewegung und das Spiel andere Sinne miteinbezieht und das Lernen von einer anderen Seite beleuchtet. Das dadurch erschaffene positive Lerngefühl kann die Stärkung des Selbstwertgefühls unterstützen. Wenn eine Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten angestrebt wird, ist es

wichtig, dass der Lernstand des Kindes und die vorhandenen Schwierigkeiten genau erfasst werden, da die Förderung nur dann eine Wirkung erzielen kann. Die in dieser Arbeit erstellten Förderideen zielen auf den Einsatz in der Psychomotoriktherapie ab. Dabei können Kinder mit diagnostizierter oder vermuteter LRS im Erwerb der Buchstaben spielerisch, kreativ und mit allen Sinnen unterstützt werden.

6.2 Relevanz für die Psychomotoriktherapie

Viele Teilnehmende der Umfrage schilderten eine gewisse Unsicherheit, wie man die Arbeit mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie angehen kann und auf welches Ziel sie den Fokus legen sollen. Diesbezüglich bietet die Arbeit theoretisches Grundlagenwissen zur LRS sowie mögliche Förderideen in der praktischen Arbeit. Das erstellte Hilfsmittel kann in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden. Die Ideen spezialisieren sich dabei auf die Erlernung und Verinnerlichung von Buchstaben. Durch das Erfahren der Buchstaben auf eine körperliche, spielerische und experimentelle Art und Weise, soll das Kind mehr Sicherheit im Gebrauch der Buchstaben erfahren und kann dadurch sein Selbstvertrauen stärken.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer:innen bezüglich Literatur und Interventionsmöglichkeiten Unterstützung sowie mögliche Tipps hilfreich finden. Des Weiteren kann den Aussagen aus der Umfrage entnommen werden, dass bei den Teilnehmenden eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit besteht, wie man mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie arbeiten kann und wo auch eine Abgrenzung stattfinden soll.

Die Autorinnen sind überzeugt, dass das Zusammenspiel zwischen der Psychomotoriktherapie und der LRS einen wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung eines Kindes leistet. Dieser Ansatz hilft den Kindern mit LRS, über die Bewegung und den eigenen Körper, die Buchstaben zu erfahren und bildhaft abzuspeichern. Dadurch werden die Stärken der Kinder mit LRS genutzt und das Lernen wird über das bildhafte Denken erleichtert. Dies wiederum stärkt die Motivation, Neues lernen zu wollen. Das Potenzial der Psychomotoriktherapie in Bezug auf LRS wurde in dieser Arbeit erarbeitet. Das Wissen, dass ein Zusammenhang zwischen der LRS und dem Bewegungslernen besteht, konnte mit dieser Arbeit aufgebaut werden und wurde mit Hilfsmitteln für die praktische Arbeit ergänzt. Somit wird die bestehende Lücke in diesem Bereich angesprochen und hervorgehoben. Die Relevanz dieser Arbeit hat die Autorinnen in ihrer Annahme bestätigt.

6.3 Reflexion der Arbeit

Die beiden Autorinnen blicken auf eine interessante, spannende und manchmal auch herausfordernde Zeit zurück. Insgesamt ziehen sie ein positives Fazit. Durch die Literaturrecherchen und die Umfrage konnten die Autorinnen viel über LRS lernen und haben sehr interessante Bücher kennengelernt. Auch den Prozess der Erstellung der Förderideen zu verfolgen und zu

sehen, wie das Endprodukt nach und nach entsteht, war sehr spannend und motivierend. Es wäre schön gewesen, wenn die Autorinnen für den kreativen Teil dieser Arbeit mehr Zeit gehabt hätten. Die Arbeit im Zweierteam hat sehr gut funktioniert und wird als gewinnbringend eingeschätzt. Unsicherheiten konnten direkt besprochen werden und man konnte sich in schwierigen Situationen gegenseitig austauschen.

Bei der Auswertung des Fragebogens haben die Autorinnen festgestellt, dass bei einigen Fragen festgelegte Antwortoptionen für eine erleichterte Auswertung geeigneter gewesen wären. Beispielsweise konnten die Teilnehmer:innen die Frage nach dem momentanen Arbeitskanton in einem freien Feld beantworten. Dadurch wurde dieselbe Antwort in unterschiedlichen Antwortformaten eingegeben (Beispiel für Kanton Zürich; Zürich, ZH, Kanton Zürich). Somit wurde die Auswertung erschwert, weil für denselben Kanton mehrere Filter im Excel-Dokument angewählt werden mussten. Die Angaben zur Anzahl der Kinder mit LRS in der Psychomotoriktherapie wurde durch einige Teilnehmer:innen in einem grossen Spektrum notiert sowie oft als Schätzzahl angegeben. An diesem Punkt können sich die Autorinnen vorstellen, dass eine Einteilung der Anzahl an Kinder in Skalen von eins bis fünf, fünf bis zehn, zehn bis 15 und so weiter sinnvoll gewesen wäre, um in der Auswertung diese Skalen zu übernehmen.

Bei der Recherche nach passender Literatur ist den Autorinnen aufgefallen, dass im Bereich LRS sehr viele Texte, Bücher und Sammelbänder vorhanden sind. Hier war es dann auch schwierig, jeweils nur diejenigen Informationen herauszufiltern, welche für die vorliegende Arbeit relevant waren. Ebenfalls auffällig erschien, dass bezüglich der Arbeit mit Kindern mit LRS in der Psychomotoriktherapie keine deutschsprachige Literatur zu finden war. Erst im Verlauf der Arbeit sind die Autorinnen auf einen Artikel von Waldemar von Suchodoletz gestossen, welcher ein kurzes Kapitel diesbezüglich geschrieben hat.

Die Entwicklung der Förderideen wurde durch die Erkenntnis, dass die Förderung von Kindern mit LRS nur dann zielgerichtet stattfinden kann und sinnvoll ist, wenn der genaue Lernstand und die Schwierigkeiten beim individuellen Kind bekannt sind, beeinflusst. Eine unspezifische Förderung, ohne dabei die individuellen Schwierigkeiten zu beachten, macht somit keinen Sinn. Die Autorinnen haben sich aus diesen Erkenntnissen überlegt, welchen spezifischen Bereich die Förderideen abdecken sollen. Neben der erarbeiteten Theorie und den persönlichen Erfahrungen haben sich die Autorinnen an den Umfrageergebnissen orientiert und sich somit für den Erwerb der Buchstaben entschieden.

Bezüglich Förderideen ist den beiden Autorinnen bewusst, dass die Anfangsbuchstaben der Symbole auf der Einführungskarte von den zu erlernenden Buchstaben abweichen. Die Abbildung des Mondes wird aufgrund seiner runden Form für den Buchstaben O gewählt, obwohl dieser keinen Zusammenhang mit dem Wort "Mond" und dessen Anfangsbuchstaben M hat.

Die Umsetzung der Förderideen stützt sich gewollt auf die Rahmengeschichte und beruht auf dem bildlichen Vorstellungsvermögen der Kinder.

6.4 Ausblick für Weiterführung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Förderideen für die Buchstabengruppe *Kurvenbuchstaben* ausgearbeitet und gestaltet. Die Autorinnen freuen sich darauf, nach der Fertigstellung dieser Arbeit, die Förderideen für die weiteren Buchstabengruppen zu erarbeiten. Nach Vervollständigung der Förderideen wäre eine weiterführende Arbeit willkommen, welche die Ideen in der Praxis erprobt und auf deren Praxistauglichkeit sowie Wirksamkeit überprüft.

Eine andere Weiterführungsmöglichkeit dieser Arbeit sehen die Autorinnen darin, die im Kapitel 5.2.2 kurz geschilderte Idee umzusetzen, eine übersichtliche und bildliche Darstellung der einzelnen Buchstaben, welche in ein passendes Bild integriert sind, zu entwickeln und gestalten. Als Beispiel wird für den Buchstaben *F* ein Fenster gezeichnet, weil das Wort Fenster den Anfangsbuchstaben *F* aufweist. In das Fenster wird der Grossbuchstabe *F* eingezeichnet und beispielsweise mit einer Farbe hervorgehoben. Von einem solchen Produkt könnten beispielsweise Kinder profitieren, welche Schwierigkeiten im Buchstabenerwerb zeigen und die Buchstaben bildlich verankern möchten.

7 Literaturverzeichnis

- Beudels, W. (2016). Bewegung als Medium des Lernens. In K. Fischer, G. Hölter, W. Beudels, C. Jasmund, A. Krus & S. Kuhlentkamp (Hrsg.), *Bewegung in der frühen Kindheit. Fachanalyse und Ergebnisse zur Aus- und Weiterbildung von Fach- und Lehrkräften* (S. 47-60). Wiesbaden: Springer VS.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2021). *Die Volksschule im Kanton Zürich. Elterninformation*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Borg-Laufs, M. (2014). Psychische Grundbedürfnisse und psychomotorische Arbeit. In J. Richter-Mackenstein (Hrsg.), *Blickpunkte: Aktuelle Entwicklungen und Verwirklichungen in der Psychomotorik und Motologie* (S. 91 – 103). Marburg: Wissenschaftlicher Verlag für Psychomotorik und Motologie.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023). *ICD-11. Ziele der 11. Revision*. Verfügbar unter: <https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/ziele.html;jsessionid=07F76EC1F575A67CAE11A66A9B2D2096.intranet232?nn=724272>
- Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (2023). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10. Revision (Deutsch). (Version 2023). Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99). Entwicklungsstörungen (F80-F89)*. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2023/block-f80-f89.htm>
- Croos-Müller, C. (2020). *Ich schaf(f) das! Leichte Körperübungen für mehr Lebenspower* (3. Aufl.). München: Kösel-Verlag.
- Davis, R. (1998). *Legasthenie als Talentsignal. Lernchance durch kreatives Lesen*. Kreuzlingen: Ariston Verlag.
- Davis, R. (2017). *ADHS und Dyskalkulie als Talentsignal. Neue in der Praxis bewährte Methoden bei ADHS, Rechenschwäche und bei Handschriftproblemen*. Hamburg: Ioannis Tzivanakis Verlag.
- Farbtonkarte (2023). *Wirkung, Assoziationen und Bedeutung der Farbe Violett*. Verfügbar unter: <https://farbtonkarte.de/farbe-violett/>
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Haerle, J., Staub, A. & Vogt, L. (2020). *Niki entdeckt die Basisschrift. Ein ganzheitliches Schreibprojekt zum Erlernen der Basisschrift*. Sulgen: medienwerkstatt ag.

- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2019). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Deutschschweizer Basisschrift. Grundlagen*. Luzern: Lehrmittelverlag Kanton Luzern.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Laging, R. (2017). *Bewegung in Schule und Unterricht. Anregungen für eine bewegungsorientierte Schulentwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lehrplan Volksschule Kanton Zürich (2023). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch>
- Lernpraxis (2023). *Lerntherapie und Lerncoaching*. Verfügbar unter: <https://www.lernpraxis.ch/angebote/lerncoaching/>
- Löffler, C. (2016). Zum Zusammenhang von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Lese-Rechtschreibstörung/Legasthenie und Analphabetismus. In C. Löffler und J. Korfkamp (Hrsg.), *Handbuch zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener*. Münster: Waxmann.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) (2. Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (12. Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Natur & Farbe (2023). *Violett*. Verfügbar unter: <https://www.naturundfarbe.de/farbkollektion-violett/>
- Schulte-Körne, G. (2021). *Lese-/Rechtschreibstörung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe.
- Seilnacht, T. (2023). *Die Farbe Violett*. Verfügbar unter: <https://www.seilnacht.com/Lexikon/Violett.htm>
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung (6. Aufl.)*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Valtin, R. (2021). LRS/Legasthenie - Störung oder Schwierigkeit? Wer hat die Deutungshoheit? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 1/2021, 5-10
- Verband Dyslexie Schweiz (2023). *Legasthenie Begriffserklärung, Diagnostik, Förderung*. Verfügbar unter: <https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/legasthenie-begriffsklaerung.html>

Von Suchodoletz, W. (2006). Alternative Therapieangebote im Überblick. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 167, 219-220). Stuttgart: Kohlhammer.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (14. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Züll, C. & Menold, N. (2022). Offene Fragen. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 1127-1134). Wiesbaden: Springer.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1 - Arbeitskanton der Teilnehmenden, n=81	20
Abbildung 2 - Anmeldegründe, n=67	23
Abbildung 3 - Therapieziele, n=67	26
Abbildung 4 - Anlauttabelle des Lehrmittelverlags Zürich (2023)	31
Abbildung 5 - Vorderseite Einführungskarte der Kurvenbuchstaben	36
Abbildung 6 - Rückseite Einführungskarte der Kurvenbuchstaben	37
Abbildung 7 - Vorderseite Körperübungen der Kurvenbuchstaben	40
Abbildung 8 - Rückseite Körperübungen der Kurvenbuchstaben.....	41
Abbildung 9 - Vorderseite spielerische Übungen der Kurvenbuchstaben.....	41
Abbildung 10 - Rückseite spielerische Übungen Kurvenbuchstaben	42
Abbildung 11 - Vorderseite Umwelt und Sinne der Kurvenbuchstaben	43
Abbildung 12 - Rückseite Umwelt und Sinne der Kurvenbuchstaben.....	45
Tabelle 1 – Buchstabengruppen (Quelle: Haerle, Staub & Vogt, 2020)	32
Tabelle 2 - Übersicht der Buchstaben und passenden Symbolen.....	39

9 Anhang

I. Fragebogen

II. Skizzen

III. Mindmaps

IV. Selbständigkeitserklärung

I. Fragebogen

Legasthenie in der Psychomotorik

Guten Tag

Wir sind Stefanie Baltisser und Patrizia Hangartner und besuchen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich den Bachelorstudiengang Psychomotorik. Für unsere Bachelorarbeit haben wir uns für das Thema Legasthenie in der Psychomotorik entschieden und möchten gerne herausfinden, wie die Psychomotoriktherapie Kinder mit Legasthenie unterstützen kann. Unter Legasthenie verstehen wir eine Lese-Rechtschreib-Störung, Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Dyslexie (zum Beispiel, wenn die Lesegenauigkeit, die Lesegeschwindigkeit, das Leseverständnis und/oder die Rechtschreibfertigkeit erschwert ist).

Uns interessiert dieses Thema sehr, weil wir persönlich in Berührung mit diesem Thema gekommen sind bzw. selber davon betroffen sind.

Das Ziel unserer Arbeit ist es, ein Produkt mit Förderideen zu entwickeln, um Kinder mit Legasthenie in der Psychomotorik bezüglich diverser psychomotorischer Bereiche fördern zu können.

Damit wir wissen, inwieweit die Psychomotoriktherapie bereits einen Beitrag leistet, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die folgenden Fragen bis am 28. September 2022 beantworten würden. Ihre Antworten werden anonym behandelt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

In dieser Umfrage sind 16 Fragen enthalten.

Fragen zu Ihrer Person

Alter

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Geschlecht

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich

Arbeitspensum (Angabe automatisch in Prozent)

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie lange arbeiten Sie als PsychomotoriktherapeutIn? (Angabe in Jahren)

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Momentaner Arbeitskanton

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Arbeit in der Psychomotoriktherapie mit Kindern mit Legasthenie

Haben Sie bereits mit Kindern mit Legasthenie in der Psychomotoriktherapie gearbeitet (Legasthenie diagnostiziert oder vermutet)? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Mit wie vielen Kindern mit Legasthenie haben Sie gearbeitet? Wie viele davon hatten eine klare Diagnose für Legasthenie?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie alt waren diese Kinder?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welches Geschlecht hatten die Kinder?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was war der ursprüngliche Grund der Anmeldung?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Haben Sie in Einzel- oder Gruppentherapie gearbeitet?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Weitere wichtige Informationen

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Erfahrungen in Bezug auf die Arbeit mit Kindern mit Legasthenie

Was sind Ihre Erfahrungen bezüglich der Arbeit mit Kindern mit Legasthenie? (angewandte Methoden/ Programme, Erfahrungen mit Hilfsmittel, was hat den Kindern einen Mehrwert gebracht/was nicht, ...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was war das häufigste Therapieziel bei diesem Klientel? (Unterstützung bei Lernschwierigkeiten, Unterstützung im emotionalen Umgang, Unterstützung im sozialen Umgang, Aufbau von Selbstvertrauen, ...)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wären Sie daran interessiert, ein Produkt mit Förderideen in Bezug zur Legasthenie zu nutzen und in der Psychomotoriktherapie einzusetzen? Bei Interesse können Sie gerne hier Ihre E-Mail-Adresse angeben.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wünsche, Anregungen

Was würden Sie sich für die Psychomotoriktherapie in Bezug auf dieses Thema wünschen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank, dass Sie sich für die Umfrage Zeit genommen haben und dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Bei Fragen oder Anliegen dürfen Sie sich gerne bei uns melden:

hangartner.patrizia@learnhfh.ch baltisser.stefanie@learnhfh.ch

Beste Grüsse,

Stefanie Baltisser und Patrizia Hangartner

03.10.2022 – 10:33

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

II. Skizzen

III. Mindmaps

c c Oo Q Ss e b →

- 1.) Der Körper
- 2.) Das Material
- 3.) Die Umwelt (Raum), Die Sinne

Geschichte Kurven - Buchstaben

